

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

LOG1316

Bachelor – Arbeit

Musiktherapie bei Demenzpatienten: Kurzzeitwirkung auf
Kommunikation, Worterinnerungsvermögen und
Lebenszufriedenheit -
eine Pilotstudie

Eingereicht von Isabella Julie Lauener

Begleitung: Floriane Arend

Experte: Jürgen Steiner

Datum Abgabe:

22. Februar 2016

ABSTRACT

In dieser Pilotstudie wurde eine mögliche Wirkung von Musiktherapie bei Demenzpatienten untersucht. Vor und nach Musiktherapie wurden die Patienten zu Lebenszufriedenheit befragt (9 bis 11 Patienten an drei Terminen) und betreffend Worterinnerungsvermögen untersucht (3 Patienten an 2 Terminen). Die Patientenbetreuer beurteilten das Kommunikationsverhalten (5 bis 6 Patienten an 3 Terminen). Die Methodik musste für diese Patientengruppe angepasst werden. Die Musiktherapie beeinflusste die Lebenszufriedenheit nicht. Das verbale Kommunikationsverhalten war nach Musiktherapie tendenziell schlechter als vorher. Das non-verbale Kommunikationsverhalten wurde nicht beeinflusst. Das Worterinnerungsvermögen war nach Musiktherapie statistisch signifikant besser. Dies scheint sowohl für Wörter zu gelten, die in einem in der Musiktherapie geübten Lied vorkamen, wie auch für unabhängige Wörter.

INHALTSVERZEICHNIS

AUFBAU	1
DANKSAGUNG	2
1 EINLEITUNG	3
1.1 HYPOTHESEN UND FRAGESTELLUNGEN	8
2 METHODEN UND PROBANDEN	10
2.1 QUANTITATIVE VERSUS QUALITATIVE FORSCHUNGSMETHODEN	10
2.2 PATIENTEN	10
2.3 EINWILLIGUNG	11
2.4 PRETEST	12
2.5 ANONYMISIERUNG	12
2.6 DATENERHEBUNG	12
2.6.1 Lebenszufriedenheit	12
2.6.2 Worterinnerungsvermögen	13
2.6.3 Kommunikation	14
2.7 DATENEINGABE	15
2.8 AUSWERTUNG	15
2.8.1 Lebenszufriedenheit	16
2.8.2 Worterinnerungsvermögen	16
2.8.3 Kommunikationsverhalten	16
2.8.4 Mittelwert	17
2.8.5 Standardabweichung und Standardfehler	17
2.8.6 Statistische Signifikanz	18
3 THEORIE	19
3.1 MUSIKTHERAPIE	19
3.2 DEMENZ	21
3.2.1 Primäre und sekundäre Demenz	21
3.2.2 Forschung	22
3.3 KOMMUNIKATION BEI DEMENZ	22
3.3.1 Inhalt der Gespräche	23
3.3.2 Tiefgang der Gespräche	24

3.3.3	Verstehen	25
3.3.4	Nonverbale Kommunikation	25
3.3.5	Forschung	26
3.4	WORTERINNERUNGSVERMÖGEN.....	26
3.4.1	Wortabruf nach Dell.....	27
3.4.2	Erinnerungsvermögen	28
3.4.3	Worterinnerung bei Demenz	28
3.4.4	Forschung	29
3.5	LEBENSZUFRIEDENHEIT	30
3.5.1	Lebenszufriedenheit: ein Teilaspekt der Lebensqualität.....	30
3.5.2	Lebenszufriedenheit versus Wohlbefinden	31
3.5.3	Messung von Lebensqualität und Lebenszufriedenheit bei Demenz	32
3.5.4	Forschung	33
4	RESULTATE DER PILOTSTUDIE	34
4.1	LEBENSZUFRIEDENHEIT	34
4.2	WORTERINNERUNGSVERMÖGEN.....	36
4.3	KOMMUNIKATIONSVERHALTEN	42
5	DISKUSSION	47
6	LITERATURVERZEICHNIS	51
7	ANHANG	54

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: CHARAKTERISTIKA PATIENTEN ZUSAMMENGEFASST.....	11
TABELLE 2: EINTEILUNG DER SECHS WÖRTER.....	14

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: SMILEY SKALA VON FRÖHLICH (10) BIS TRAUIG (0)	13
ABBILDUNG 2: DAS DELL MODELL (VGL. NEUMANN, 2000).....	27
ABBILDUNG 3: TEILASPEKTE DER LEBENSQUALITÄT (AUS OPPIKOFER, 2008, S. 14).....	31
ABBILDUNG 4: PYRAMIDE DES WOHLBEFINDENS (PERRIG CHIELLO, 1997, S. 14)	32
ABBILDUNG 5: LEBENSZUFRIEDENHEIT UNTERSUCHUNG 1	34
ABBILDUNG 6: LEBENSZUFRIEDENHEIT UNTERSUCHUNG 2	35
ABBILDUNG 7: LEBENSZUFRIEDENHEIT UNTERSUCHUNG 3	35
ABBILDUNG 8: WORTERINNERUNGSVERMÖGEN DEZEMBER: UNABHÄNGIGE WÖRTER.....	37
ABBILDUNG 9: WORTERINNERUNGSVERMÖGEN DEZEMBER: LIEDWÖRTER	37
ABBILDUNG 10: WORTERINNERUNGSVERMÖGEN DEZEMBER: ALLE WÖRTER.....	38
ABBILDUNG 11: WORTERINNERUNGSVERMÖGEN JANUAR: UNABHÄNGIGE WÖRTER.....	39
ABBILDUNG 12: WORTERINNERUNGSVERMÖGEN JANUAR: LIEDWÖRTER	39
ABBILDUNG 13: WORTERINNERUNGSVERMÖGEN JANUAR: ALLE WÖRTER	40
ABBILDUNG 14: MUSIKTHERAPIE MIT SINGEN VERBESSERT DAS WORTERINNERUNGSVERMÖGEN	41
ABBILDUNG 15: MUSIKTHERAPIE UND GESPRÄCHSFREUDIGKEIT	42
ABBILDUNG 16: MUSIKTHERAPIE UND VERBALE KOMMUNIKATION.....	44
ABBILDUNG 17: MUSIKTHERAPIE UND NON-VERBALE KOMMUNIKATION	45
ABBILDUNG 18: MUSIKTHERAPIE UND NON-VERBALE KOMMUNIKATION. WIRKUNG ÜBER DIE ZEIT	46

AUFBAU

Im ersten Kapitel, der Einleitung, geht es um das Ziel und die Fragestellung dieser Arbeit. In einem zweiten Kapitel werden die Patientenauswahl sowie die Methoden beschrieben. Kapitel drei, das den theoretischen Hintergrund dieser Arbeit beleuchtet, ist anhand der fünf Schlüsselwörter aufgebaut. In Kapitel vier werden die Resultate der Pilotstudie dargestellt und in Kapitel fünf diskutiert.

Fremdbeiträge

Zitate sind als solche gekennzeichnet. Das Ausarbeiten der Fragestellungen und der angewandten Methoden erfolgte aufgrund zahlreicher Diskussionen mit verschiedenen Personen (vgl. Danksagung). Für die statistische Auswertung unterstützte mich mein Vater.

Anmerkungen

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die Formulierung stets beide Geschlechter, unabhängig von der verwendeten Form. Auf eine geschlechterspezifische Differenzierung wurde aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit verzichtet.

Manche Themen können im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit nicht vertieft behandelt werden. In der Fusszeile finden sich jeweils weiterführende Literaturvorschläge zu diesen Themen.

DANKSAGUNG

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Dr. med Irene Bopp, Leitende Ärztin Memory Clinic der Universitären Klinik für Akutgeriatrie, Spital Waid, Zürich, für die motivierenden, tröstenden und stärkenden Gespräche, aber auch für die fachlichen Anregungen für diese Arbeit bedanken. Herr PD Dr. med. Thomas Münzer, Chefarzt der Geriatriischen Klinik Sankt Gallen, nahm sich die Zeit, um mit mir zusammen zu sitzen und mögliche, offene Fragestellungen der Demenzforschung zu besprechen, und unterstützte mich auch in schwierigen Zeiten; herzlichen Dank auch hierfür. Ebenfalls grosser Dank gilt Frau MSc. Regula Bockstaller, die Betreuerin der Patientengruppe, mit der ich diese Pilotstudie durchführen konnte. Ich danke für ihr Engagement und ihre Gelassenheit während der Untersuchungen und dafür, dass sie mich persönlich als Psychologin begleitet hat. Daneben gilt meine grosse Anerkennung auch der ganzen Demenzgruppe. Sie empfingen mich herzlichst, und ich durfte drei wunderbare Nachmittage mit ihnen verbringen.

Ein besonderer Dank geht an meinen Vater und meinen Bruder für die tatkräftige Unterstützung bei dieser Arbeit. Sie haben mich auch in schwierigen und sehr belastenden Zeiten unterstützt und mich motiviert, an dieser Arbeit dran zu bleiben und sie zu beenden. Schliesslich möchte ich meinen Freund erwähnen. Mit seinem Fachwissen zu Computern und Programmen, aber natürlich auch mit seiner sonstigen Unterstützung war er mir eine ganz grosse Hilfe:
Herzlichen Dank!

Widmen möchte ich diese Arbeit meiner Mutter, bei der im Alter von 52 Jahren eine Alzheimer-Demenz diagnostiziert wurde.

1 EINLEITUNG

Weltweit leiden über 47,5 Millionen Menschen an einer Form von Demenz (WHO 2015). 7,7 Millionen neue Fälle kommen jedes Jahr hinzu (WHO, 2015). Diese Zahlen sind erschreckend hoch. Auch in der Schweiz ist die Prävalenz für Demenz steigend. Im Herbst 2015 meldete die Schweizer Alzheimer Vereinigung, dass rund 119'000 Personen in der Schweiz an einer Form von Demenz erkrankt sind, wobei weniger als die Hälfte von ihnen eine formelle Demenzdiagnose vorweist (Alzheimervereinigung Schweiz, 2015). Von diesen 119'000 Erkrankten hat bei ungefähr 4000 Demenzerkrankten die Krankheit vor dem Pensionsalter eingesetzt (Alzheimer-Broschüre, n.d.). Bis im Jahre 2050 soll sich die Anzahl Menschen mit Demenz, die in der Schweiz leben, verdoppeln (Alzheimervereinigung Schweiz, 2015). Diese Prognose ist sehr beunruhigend, denn noch ist kein Heilmittel für Demenz gefunden worden. Dennoch gibt es zahlreiche Massnahmen (z.B. Malthherapie, Selbsterhaltungstherapie, Gedächtnistraining), die angeboten werden, um Demenz hinauszuzögern und deren Wirksamkeit in Studien belegt wurde (Schloffer und Prang, 2010, S. 173-175; Romero, 2004, S. 127-131; Ganss, 2009).

In der Musikforschung konnte gezeigt werden, dass Musikalität bei Demenzpatienten noch lange erhalten bleibt (vgl. Stoppe, 2007, S. 116). Stoppe meint weiter, dass das Mobilisieren, insbesondere, altbekannter Stücke oder Rhythmen nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl hervorruft, sondern auch das Langzeitgedächtnis aktiviert (vgl. Stoppe, 2007, S. 116). Des Weiteren beeinflusst die durch Musik stimulierte Emotionalität die Gedächtnisleistung (ebd.). Ein anderer Autor erklärt, dass Menschen für Musikwahrnehmung kaum kognitive Fähigkeiten benötigen (vgl. Teising et al., 2007, S. 377). Weiter schreibt Teising, dass bei Ausfall einzelner Bereiche häufig noch andere Bereiche des Gehirns aktivierbar seien (vgl. Teising et al., 2007, S. 377). Mit Hilfe von Musik scheint eine Strukturierung zu gelingen, und den Menschen mit Demenz wird dadurch die Möglichkeit geboten, Ausdruck zu finden, in Kontakt zu kommen mit anderen Personen, und Sinnhaftigkeit zu erleben (ebd.). Musik scheint ausserdem folgende Wirkungen zu haben:

- 1) Verbesserung der Fähigkeit, mehrsprachige Lieder zu singen, trotz bereits erheblicher Störungen des verbalen Ausdrucksvermögens in anderen Zusammenhängen.
- 2) Aktivierung des verbalen Ausdrucksvermögens, meist im Zusammenhang mit biographischen Erzählungen (auch wichtig für Kommunikation).
- 3) Starke emotionale Beteiligung, Entwicklung von Ausdauer und Motivation.

4) Stärkung der situativen Präsenz, Aufmerksamkeitssteigerung.

5) Vitalisierung; gestischer, mimischer und körperlich-rhythmischer Mitvollzug der Musik. (Teising et al., 2007, S. 377)

Nicht zuletzt verweilen demente Menschen, wie gesunde ältere Menschen, gerne in der Vergangenheit. Für sie ist die Vergangenheit greifbarer und näher als für viele nicht demente oder jüngere Menschen. Man könnte sagen, dass Musik Erinnerungen zum Leben erweckt. Musik verbindet auch Gemeinschaften von Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Gesundheit und Kulturen.

Musik ist eines der Themen in der Demenz, an welchem die Schreibende nicht zerbricht, da es mit vielen positiven und frohen Emotionen verbunden ist. Musik mit Demenzpatienten wirkt auf die Untersucherin nicht belastend, sondern erfüllt sie mit Freude. Diese Arbeit hat auch einen sehr persönlichen Bezug und ist Teil des Verarbeitungsprozesses der Autorin. Deswegen, und weil die Autorin mehr über Demenz wissen möchte, entschloss sie sich, zu diesem Thema zu forschen.

Um dem Leser vorerst einen kleinen Einblick in ein Leben mit einem demenzerkrankten Elternteil zu gestatten, wird im Folgenden ein von der Forscherin verfasstes Kapitel aus einem Buch von Irene Bopp zitiert:

Januar 2015

Alzheimer ist wie ein Dementor¹. Er greift dich, meine Mutter, an und saugt all deine Erinnerung aus dir heraus. All die Freude, das Gelächter, die vielen Tränen die du vergossen hast; er saugt dir deine Erinnerung an deine Bekanntschaften weg, deine Freunde, die nicht wissen, wo du bleibst, deine Familie verblasst mehr und mehr. Auch wenn du sie später einmal nicht mehr kennst und sie hassend ansiehst und meinst, sie würden dich bestehlen und alle Welt sei gegen dich, bleibt immer noch ein Schimmer Hoffnung übrig. Personen in der engsten Familie, die sich trotz der vielen Schmerzen, die du ihr wegen der Krankheit zugeführt hast, wieder aufrappeln und versuchen, nicht nur das Schlechte zu sehen, sondern auch zu sehen wie du lächelst, wie deine Augen strahlen, wie du uns eine Freude bereitest durch deine Anwesenheit. Diese guten Momente sind wie der Patronus-Zauber².

1 Das Harry-Potter-Universum ist eine fiktionale Realität. Es ähnelt unserer eigenen Realität mit der Ausnahme, dass Magie existiert und ihre Bewohner zaubern können. Dementoren sind seelenlose böse Kreaturen. Sie saugen die Seele aus ihren Opfern, das Glück und die Erinnerung.

2 Der Patronus-Zauber ist ein Zauberspruch, der gegen die Dementoren eingesetzt wird. Der Zauber wird durch die Vorstellung eines glücklichen Ereignisses oder Gedankens aufgerufen und erzeugt ein silbernes Tier, das dem Charakter des Zauberers entspricht und die Dementoren vertreibt.

Als silbern schimmerndes Hoffnungstier, welches in mir selbst schlummert, jagt er den Alzheimer-Dementor fort. Nicht für immer, aber meine Kraft kann ihn für eine gewisse Zeit ausser Gefecht setzen, wenn ich stark genug bin. Der Patronus kann nur herbei gerufen werden durch einst glückliche Erinnerungen oder wenn wir unsere Freude auf das Gegenüber projizieren können. Dazu brauchen wir starke Emotionen.

Es sind genau diese Momente, in denen uns die Tränen kommen und die uns sprachlos machen.

Du begreifst nicht, wieso meine Trauer die schönen Momente überwiegt. Wir versuchen unsere Trauer zu verstecken, aber wenn sich der silberne See gefüllt hat, fließt er ab. Der Zauber lässt nach, denn er kann nicht ewig dauern.

Manchmal, wenn der Dementor weitere Erinnerungen aus deinem Leben stiehlt, wirst du traurig. Dann sind wir für dich da und nehmen dich in den Arm, halten dich fest, drücken dich an uns und lassen dich nicht mehr los, bis du dich beruhigt hast und eingeschlafen bist. Wir sehen dich an; unser Blick schweift erschöpft, aber doch zufrieden über deinen entspannt schlafenden Körper.

Wenn du Angst hast und nicht weisst, wie dir geschieht, gibst du uns die Schuld, etwas gestohlen zu haben. Wenn du dich sehr verletzt fühlst, denkst du, die Welt sei gegen dich. Du wirst sehr böse und schreist verletzende Worte. Manchmal kannst du dich dann kaum mehr beruhigen und fängst an, uns zu bedrohen. Du möchtest den vermeintlichen Übeltäter bestrafen für seine Untat. Der Übeltäter solle hinter Gitter, er sei allgemein gefährlich, er gehöre nicht zur Familie, man könne ihm kein Wort mehr anvertrauen, er hätte dich gewürgt. Du möchtest den Übeltäter schlagen. Wäre der Übeltäter nicht vielmehr ein Dementor oder gar Lord Voldemort³, der nur von Harry Potter besiegt werden kann? Aber wir sind keine Harry Potters, wir sind, wenn überhaupt, nur ganz gewöhnliche Zauberer und Hexen in diesem dunkeln Reich der Demenz, das niemand verstehen kann, der nicht dazu gehört.

Das Schlimme am Ganzen ist, dass diese Krankheit einen komplett anderen Menschen aus dir gemacht hat. Nun hast du nebst Stimmungsschwankungen auch noch Wahnvorstellungen, die uns auf eine ziemlich harte Beziehungs- und Kommunikationsprobe stellen. Manchmal versagen wir und wissen nicht weiter, wir sind ratlos, fassungslos, wissen nicht, was gerade mit uns passiert. Die Gedanken kreisen in uns, orientierungslos, hilflos. Teilweise können wir sie nicht mehr fassen, sie schweben immer so hoch, dass wir nicht mehr an sie herankommen.

3 Lord Voldemort ist der ultimative Böse, gegen den alle Guten der magischen Welt kämpfen. Er kann nur von Harry Potter besiegt werden.

Ich weine oft aus Überforderung. Es tut gut zu weinen. Weinen hilft mir, etwas Last abzulegen und meinen silbernen See zu entleeren.

5 Tage lang habe ich alle 2 bis 3 Minuten geweint. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich war meinen eigenen Emotionen ausgeliefert. In solch traurigen Momenten habe ich sehr klare Fragen vor meinen Augen: Wieso noch hoffen, wenn man die Krankheit eh nicht heilen kann? Meine Hoffnung ist auf die tiefsten der Tiefen des Meeres gezogen worden und ich habe das Gefühl, es werde lange dauern, bis ich die Krankheit als Angehörige verarbeiten kann.

Es scheint, als wären Raum und Zeit relativ. Erinnerungen an früher kommen und gehen. Ich lebe nur noch passiv. Die Welt zieht an mir in Windeseile vorbei. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Reale Hilfe, nicht aus der Zauberwelt.

Mai 2015

Der Dementor saugt weiter an deinen Erinnerungen. Aber manche bleiben Dir.

Für mich ist die Zeit mit dir kurz, vielleicht sogar zu kurz, und anstrengend, aber auch schön. Du bedankst dich sporadisch, wenn man dir hilft, fühlst dich dann aber wieder bemuttert oder wie im Kindergarten. Nichts bleibt ungeplant oder spontan. In der Familie sprechen wir uns jeweils ab, wer was macht und planen so die Wochen. Manchmal ist nur schon dies zu viel.

Ich denke, wir haben vergessen zu leben. Zu leben mit diesem neuen Gast, dem Dementor, der sich bei dir eingenistet hat. Es ist nicht einfach, sich anzupassen, nicht mehr sein zu dürfen. Andererseits lernen wir dank dem Dementor, auch die schönen Dinge im Leben zu würdigen: Das Leben im Hier und Jetzt. Er lehrt uns auch, sich der Tage und der wertvollen Zeit mit unseren Liebsten bewusst zu werden. Egal ob ein Tag düster, neblig oder eisig kalt ist; wir lernen auch diesen Temperaturen zu trotzen und die Schönheit darin zu sehen. Die Krankheit lehrt uns Freude zu haben an den kleinen Dingen im Leben und sich intensiv für andere, sogar uns fremde Personen zu freuen, und in den traurigen Momenten dennoch das Positive zu sehen. Sie lehrt uns das Miteinander anstatt das Gegeneinander. Wir verstehen, dass nicht das Kompetitive, sondern das gegenseitige Unterstützen uns weiterbringt.

Der Dementor führt uns aber auch vor Augen, wie naiv wir sein können, zu glauben, nichts verändere sich. Er lehrt uns wie es ist, wenn man nichts weiss. Er lässt nicht nur den Betroffenen, sondern auch die Angehörigen im Nichts, im Nebel stehen. Mit der Zeit verdichtet sich dieser Nebel und wir als Angehörige beginnen ebenfalls zu vergessen. Wir vergessen, wie die Betroffene, meine Mutter, einmal war. Die Erinnerungen an den gesunden Menschen gehen vergessen. Es bleiben nur kleine Fetzen von früher hängen. Wir versu-

chen uns so sehr an diese Fetzen festzuklammern, sodass wir uns schliesslich gar nicht mehr sicher sind, ob wir das Richtige tun. Wir versuchen, uns zu freuen, an dem was noch vorhanden ist, uns zu orientieren im immer dichter werdenden Nebel.

.... Was wir oftmals vergessen, die Augen an noch so düsteren Tagen zu öffnen und das Sonnenlicht wahrzunehmen. Aber eins ist klar, alleine findet man das Sonnenlicht nicht; man muss gemeinsam suchen. Sobald man eine Lichtung gefunden hat, scheint die Zeit für einen kurzen Moment inne zu halten, und die Welt wirkt in Ordnung.

In Zeiten des Nebels hingegen schwimmt die Welt und man ist sich nie sicher, wohin man tritt. Es gibt Zeiten im Nebel, da denkt man, man steckendwo im Sumpf fest und versinke im Elend. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, nicht loszulassen und füreinander da zu sein, sich gegenseitig zu stärken und zu stützen. Das Trostloseste am Nebel liegt darin, den Anschluss an die Familie zu verlieren. Gegenwärtig finden wir uns jeweils wieder, auch wenn dazu viele Tränen vergossen werden. Manchmal ist der Nebel so dicht, dass man vor lauter Nebel den Abgrund nicht sieht. Jeder Tag ist ein weiterer Schritt des Abschiednehmens. Wir müssen lernen, weiter in das dunkle Reich des Vergessens einzudringen.

Wir müssen lernen, das dunkle Reich des Vergessens besser zu verstehen. Wir kämpfen jeden Tag mit dem Dementor. Aber müssen wir überhaupt kämpfen? Wir können den Dementor nicht vertreiben. Aber wir können den Patronus Zauber üben, um den Nebel zu lichten, sodass wir den früheren Menschen wieder erkennen. Es braucht aber viel Geduld, viel Mut und Beharren, damit es klappt. Immer wieder von neuem. (Lauener, 2016)

Die Forscherin war 22-, ihre Mutter 52-jährig, als bei dieser eine früh beginnende Alzheimer-Demenz festgestellt wurde. Für die Familie war dies ein grosser Schock. Wann die Krankheit genau begann, ist unklar. Die Familie vermutet, dass der Anfang schon manche Jahre zurückliegt.

In der vorliegenden Arbeit verknüpft die Forscherin ihre bisherigen Erfahrungen als Tochter einer an Alzheimerdemenz erkrankten Mutter mit dem Wissen, welches sie sich an der Hochschule für Heilpädagogik während ihrer Ausbildung zur Logopädin angeeignet hat. Da die kranke Mutter Linguistin, Sprachlehrerin und Sängerin war und immer noch viel singt, besteht ein besonderes Interesse an der Wirkung von Musiktherapie und insbesondere Gesang, als Verbindung von Musik und Wort.

Das Ziel dieser Bachelor - Arbeit liegt darin, die kurzfristige Wirkung von Musiktherapie mit Singen auf Kommunikation, Worterinnerungsvermögen und Lebenszufriedenheit bei Menschen mit Demenz zu untersuchen. Die Arbeit versteht sich als Pilotstudie.

1.1 Hypothesen und Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Hypothesen hergeleitet und die Fragestellungen dazu beschrieben.

Wie Teising et al. (2007) bereits erwähnte, hat Musik einen positiven Einfluss auf Demenzpatienten.

Durch die Musik können sie sich besser an Vergangenes erinnern. Wenn sich Demenzpatienten besser erinnern können, nachdem sie musizierten oder der Musik zugehört haben, heisst das dann, dass sie sich auch Wörter besser merken können? Ist eine Veränderung des Worterinnerungsvermögens erkennbar vom Zustand vor der Musiktherapie zur Situation nach der Musiktherapie? Meine Hypothese hierzu war, dass Musiktherapie bei Menschen mit Demenz zu einer Verbesserung des Worterinnerungsvermögens führt.

Die zweite Frage, der in dieser Arbeit nachgegangen wird, ist die nach der Lebenszufriedenheit. Beeinflusst Musik die Lebenszufriedenheit von Demenzpatienten? In Kapitel 3 wird die Lebenszufriedenheit genauer analysiert und Fragen zu ihrer Messung werden diskutiert. In dieser Pilotstudie wurde untersucht, ob die Lebenszufriedenheit vor und nach Musiktherapie unterschiedlich war. Die Hypothese war, dass, aufgrund der vielen verschiedenen Emotionen, die bei Musik hervorgerufen werden, die Lebenszufriedenheit nach der Musiktherapie ansteigt.

Die dritte Frage, die in dieser Arbeit bearbeitet wird, befasst sich mit der Kommunikation: Beeinflusst Musik bei Patienten mit Demenz das Kommunikationsverhalten? Es ist bekannt, dass sich das Kommunikationsverhalten bei Menschen mit zunehmender Demenz verändert (vgl. Kapitel 0) und die sprachlichen Fähigkeiten im Verlauf der Demenz abnehmen. Dies bedeutet, dass sich die Gesprächsinhalte und der Tiefgang der Gespräche verschlechtern. Jede wirkungsvolle Therapie wäre hier hochwillkommen. (vgl. Diskussion).

Die Hypothese der Untersucherin in dieser Studie lautete, dass das verbale wie auch das non-verbale Kommunikationsverhalten der Patienten durch die Musiktherapie günstig verändert wird.

Zusammengefasst wurden in dieser Arbeit folgende Hypothesen untersucht:

Musiktherapie mit Singen verbessert bei Menschen mit Demenzerkrankungen

- 1) das Worterinnerungsvermögen
- 2) die Lebenszufriedenheit
- 3) die Kommunikationsfähigkeit

Aus diesen drei einzelnen Hypothesen und Fragestellungen lässt sich eine zentrale Frage ableiten:

Kann eine kurzfristige Wirkung von Musiktherapie mit Singen auf Menschen mit Demenz nachgewiesen werden?

Getestet werden in dieser Pilotstudie nur die Kurzzeiteffekte, also die Wirkung unmittelbar nach der Musiktherapie. Eine Langzeitstudie hätte den Rahmen dieser Bachelorarbeit gesprengt. Die vorliegende Studie hat nur den Anspruch, eine Pilotstudie zu sein. Die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen kann lediglich begrenzt erfolgen. Die Resultate und Erfahrungen aus dieser Studie sollen aber helfen, grössere und weiter gehende Untersuchungen zu planen.

2 METHODEN UND PROBANDEN

2.1 Quantitative versus qualitative Forschungsmethoden

In der Sozialforschung werden zwei Forschungsrichtungen unterschieden: Einerseits die quantitative und andererseits die qualitative Forschung.

Im Zentrum der quantitativen Forschung stehen hauptsächlich zählbare und messbare Merkmale, während in der qualitativen Forschung das Augenmerk mehr im hermeneutischen⁴ Ansatz liegt (vgl. Scheibler, 2015). Die quantitative Forschung ist planbar und man möchte Beweise für den erforschten Gegenstand herausfinden (vgl. Hug & Poschenik, 2010, S. 110-111). Die qualitative Forschung bietet viel mehr Spielraum. Ihr Ziel liegt in der Exploration unbekannter Phänomene und in der Entwicklung neuer Theorien und Modelle (vgl. Scheibler, 2015). Ein ebenfalls grosser Unterschied, zwischen quantitativer und qualitativer Forschung, liegt in der Generierung der Hypothesen. Im Gegensatz zu qualitativen Hypothesen werden quantitative Hypothesen vorab festgelegt, werden auf ihre Gültigkeit hin überprüft und ihr Ziel ist es Zusammenhänge von bestimmten Variablen zu verdeutlichen und zu verallgemeinern (ebd.). Qualitative Hypothesen hingegen, werden erst während des Forschungsprozesses generiert (vgl. Scheibler, 2015 & Hess, 2006, S. 23).

Die vorliegende Pilotstudie unterliegt mehrheitlich den Aspekten einer quantitativen Forschungsarbeit.

2.2 Patienten

Die Studienteilnehmer bestanden aus einer bereits bestehenden therapeutischen Gruppe von Demenzpatienten. Die zu untersuchende Gruppe à 11 Personen befindet sich in unterschiedlichen Stadien der Demenz (vom leichten bis hin zum schweren Grad der Erkrankung). Die verschiedenen Demenztypen wurden für diese Arbeit nicht unterschieden. Es durften alle Arten von Demenz an dieser Pilotstudie teilnehmen. Zudem wurden für die Pilotstudie sowohl Männer wie auch Frauen rekrutiert. Das Kriterium für die gewünschte Sprache wurde ebenfalls offen gelassen. Es zeigte sich, dass nur ein Proband nicht Deutsch als Muttersprache hatte. Dieser Proband wurde ebenfalls Teil der Studie, da er gut Schweizerdeutsch sprach. Zu beachten ist aber, dass eine andere Muttersprache, wie bei diesem Patienten arabisch, einen Einfluss auf die Wirkung der gehörten

⁴ hermeneutisch = einen Text o.ä. erklärend (Duden, 2015)

Musik haben kann (vgl. Scheloske, 2009). Das Alter der Probanden ist breit gestreut, vom jüngsten Teilnehmer mit 52 Jahren bis hin zum ältesten Probanden mit 89 Jahren. Die Charakteristika der Patienten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Patienten	Alter	Geschlecht	Schweregrad Demenz	Muttersprache
Patient 1	72	weiblich	leicht	Deutsch
Patient 2	65	weiblich	leicht	Deutsch
Patient 3	60	weiblich	leicht	Deutsch
Patient 4	57	weiblich	schwer	Deutsch
Patient 5	67	weiblich	leicht	Deutsch
Patient 6	80	weiblich	mittel - schwer	Deutsch
Patient 7	57	männlich	leicht	Arabisch
Patient 8	66	männlich	leicht	Deutsch
Patient 9	80	männlich	leicht	Deutsch
Patient 10	52	männlich	leicht	Deutsch
Patient 11	89	männlich	leicht/Depression	Deutsch

Tabelle 1: Charakteristika Patienten zusammengefasst

Die Gruppe trifft sich einmal pro Woche und wird von einer Psychologin und einer Helferin betreut. Einmal im Monat erhalten die Gruppenmitglieder Musiktherapie. Die Musiktherapie wird von einer Musiktherapeutin vor Ort durchgeführt.

2.3 Einwilligung

Eine Vorladung beim Ethischen Komitee zeigte, dass keine formale Einwilligung notwendig ist (Beratungsgespräch am 12.11.2015 mit Frau E. Brombacher). Trotzdem wurden alle Teilnehmenden um ihre Einwilligung mündlich gefragt.

2.4 Pretest

Vor der Pilotstudie wurde ein Pretest mit der eigenen Mutter durchgeführt. Dieser untersuchte die Durchführbarkeit der drei verschiedenen Fragebögen zur Lebenszufriedenheit, zur Worterinnerung und zum Kommunikationsverhalten.

2.5 Anonymisierung

Auf den Fragebögen wurde zur Identifikation Initialen verwendet. Beim Übertragen der Daten von den Fragebögen zur Excel-Tabelle wurden die Initialen in Nummern umgewandelt und von einer unabhängigen Person kontrolliert. Die ausgeschriebenen Namen wurden mit einem schwarzen Stift übermalt.

2.6 Datenerhebung

Anlässlich von drei Sitzungen der Gruppe im Abstand von einem Monat wurden die Daten erhoben. In einer Pause der Sitzung vor der Musiktherapie wurde den Teilnehmenden von der Gruppenleiterin der weitere Ablauf erklärt. Die Untersucherin selbst stand eher im Hintergrund und überliess die Erklärungen und Erläuterungen der Gruppenleiterin.

2.6.1 Lebenszufriedenheit

Der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit war mit einer einzelnen Patientin vorgängig getestet worden. Es zeigte sich dann aber in der Gruppe, dass er für die Probanden zu kompliziert gestaltet und mit zu vielen Informationen beladen war. Deshalb musste er für die weiteren Sitzungen maximal vereinfacht werden.

Die Lebenszufriedenheit wurde anhand einer adaptierten Version der Visual Analogue Scale zur Glücksforschung von Bruno Frey (2012) untersucht: „Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?“. Anstatt der Zahlen 10 (völlig zufrieden) – 0 (völlig unzufrieden) wurden Smilies eingesetzt (vom lachenden bis hin zum weinenden Smiley).

Zuerst wurde den Patienten der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit verteilt und zum Ausfüllen abgegeben. Folgende Frage wurde mündlich gestellt: „Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?“ Diese Frage wurde vielfach in anderen Studien verwendet (vgl. Frey, 2012; Fowid, 2014; Warming, 2010), allerdings nicht bei Demenzerkrankten.

Die gestellte Frage: „Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?“ musste nach vielen Versuchen vereinfacht werden zu: „Wie geht es dir jetzt?“, da die Teilnehmenden die Aufgabe nicht verstanden hatten. Die Grup-

penleiterin wiederholte vier bis fünf Mal die vereinfachte Version der Frage, bis alle Studienteilnehmer einen Smiley ausgewählt und markiert hatten. Einzelne Studienteilnehmer malten ihn auch aus oder signierten ihn. Anschliessend wurden die Fragebögen wieder eingesammelt. Die Musiktherapie mit Singen wurde durchgeführt. Kurz danach erklärte die Gruppenleiterin den Ablauf des verbleibenden Nachmittages. Wieder verteilte die Untersucherin die Smiley-Skala an alle Gruppenmitglieder. Auch nach der Musiktherapie stellte die Gruppenleiterin die vereinfachte Frage: „Wie geht es dir jetzt?“ Wieder musste die Leiterin die Frage vier bis fünf Mal wiederholen, bis alle Mitglieder der Gruppe einen Smiley ausgewählt hatten und ihn markierten. Schliesslich sammelte die Untersucherin die Fragebögen ein.

Abbildung 1: Smiley Skala von fröhlich (10) bis traurig (0)

2.6.2 Worterinnerungsvermögen

In der zweiten und dritten für die Pilotstudie berücksichtigten Sitzung wurden drei Patienten, die von der Gruppenleiterin als geeignet und teilnahmefähig beurteilt worden waren, bezüglich Worterinnerungsvermögen untersucht. Die erste Durchführung fand vor dem Block mit Musik, aber nach der Befragung Lebenszufriedenheit statt. Sechs Wörter wurden dabei bei jedem Patienten einzeln von der Untersucherin hintereinander langsam vorgesagt; dies wurde einmal wiederholt. Im Untersuchungsraum gab es keinen Störlärm. Drei Sekunden nach der Wiederholung fragte die Untersucherin nach den von ihr vorgesagten Wörtern. Bewertet wurde die Anzahl richtig gemerkter Wörter, ungeachtet der Reihenfolge. Drei der sechs Wörter kamen im Lied „Sisch mer alles eis Ding“ vor, welches in der Therapiesitzung von der Gruppe einmal gesungen wurde, drei Wörter waren unabhängig (siehe Tabelle 2). Alle Lieder, die in der Musiktherapie gesungen werden, sind bekannte Lieder aus früheren Zeiten. Das Lied „Sisch mer alles eis Ding“ wurde zufällig gewählt.

Wörter aus dem Lied	Herz Vogel Bürschтели
Unabhängige Wörter	Schuh Rösti Musik

Tabelle 2: Einteilung der sechs Wörter

Die Auswahl der unabhängigen Wörter ist an einen Überblicksartikel über Wortabrufsschwierigkeiten angelehnt (vgl. Koch, Bormann & Blanken, 2015). Gemäss diesen drei Autoren zeigen frühere Studien, dass Demenzpatienten bei natürlichen Objekten (z.B. Sonne, Apfel, Baum) stärkere Benenndefizite aufweisen als bei Artefakten (d.h. von Menschen gemachte Objekte: Schuh, Brunnen, Besen) (vgl. Koch, Bormann & Blanken, 2015, S. 7). Die Worte *Schuh* und *Rösti* werden vom Menschen hergestellt und wurden deshalb gewählt. Obwohl man Musik macht, ist sie nicht fassbar; sie ist abstrakt. Das Wort *Musik* hörten die Teilnehmenden vor der Musiktherapie, während der Session und danach. Deshalb entschied sich die Untersucherin dieses Wort, obwohl abstrakt, ebenfalls einzubeziehen.

Nach der Untersuchung hat die Untersucherin allen drei Patienten mit unterstützenden Fragen geholfen die *richtigen* Antworten zu geben, um ihnen ein Erfolgserlebnis zu vermitteln.

Die Befragung wurde unmittelbar vor und unmittelbar nach der Musiktherapie mit den gleichen Studienteilnehmern durchgeführt.

2.6.3 Kommunikation

Die Kommunikationsfähigkeit wurde von den Betreuern der Gruppe beurteilt. Die therapeutische Gruppe trifft sich bereits am Morgen und geniesst dann ein gemeinsames Mittagessen. Am Nachmittag findet die Musiktherapie statt. Unmittelbar vor der Musiktherapie füllen die Gruppenleiterin und ihre Helferin die Fragebögen betreffend Kommunikationsverhalten, in Bezug auf die Kommunikationsfähigkeit der Patienten am Vormittag des Untersuchungstages aus. Die Gruppenleiterin wählte hierfür sechs Patienten (drei Männer und drei Frauen), die aufgrund ihres Demenzstadiums als kommunikationsfähig eingestuft wurden. Die Fragebogen fragen nach der Beurteilung des Kommunikationsverhaltens durch

die zuständige Betreuerin und wurden auch von dieser ausgefüllt und der Forscherin dann abgegeben. Die drei Fragebogen der Männer wurden von der Gruppenleiterin, die drei Fragebogen zu den Frauen von der Helferin ausgefüllt. Unmittelbar nach der Musiktherapie, das heisst nach der Smiley-Skala und nach dem Abfragen der sechs Wörter, beantworteten die Helferin und die Psychologin die Fragen über das Kommunikationsverhalten der Probanden. Auch dieses Mal wurde der Untersucherin der Fragebogen nach dem Ausfüllen abgegeben.

Der Fragebogen Z-KADA, zum Kommunikationsverhalten von Prof. J. Steiner wurde (siehe Anhang) adaptiert und erweitert.

Ein Beispiel für eine adaptierte Frage lautete:

1. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

Unmittelbar vor und unmittelbar nach der Musiktherapie, wird der Fragebogen von den Betreuenden ausgefüllt und der Untersucherin abgegeben.

2.7 Dateneingabe

Die Resultate der Fragebogen hat die Forschende in eine Excel-Tabelle übertragen. Eine unabhängige Person kontrollierte den Übertrag.

2.8 Auswertung

Die drei Fragebogen wurden quantitativ, unter anderem mit Hilfe des Statistik Programms SPSS⁵ ausgewertet, in Graphiken dargestellt und schliesslich anhand deskriptiver Statistik⁶ erläutert.

5 SPSS steht für Superior Performing Software System und ist ein Programmpaket zur statistischen Analyse von Daten

6 Deskriptive Statistik = Es werden ausschliesslich Aussagen zum Datensatz selbst gemacht. Sobald Schlussfolgerungen zur Grundgesamtheit gemacht werden, spricht man von induktiver Statistik (vgl. Statista, 2013).

2.8.1 Lebenszufriedenheit

Die Smiley-Skala bildete sechs Smileys ab; vom fröhlichsten bis hin zum traurigsten Smiley. Basierend auf der Visual Analogue Scale von Bruno Frey (2012) steht 10 für sehr fröhlich bis 0 sehr unzufrieden. Die Untersucherin codierte die Smileys in Nummern von 10 bis 0. Das heisst der glücklichste Smiley stellte die Nummer 10 dar, der traurigste Smiley die Nummer 0. Für jeden der insgesamt 11 Studienteilnehmer wurde der angekreuzte Smiley codiert und in einer Excel-Tabelle festgehalten. Anschliessend wurden die eingegebenen Daten in einem Liniendiagramm visuell dargestellt. Einerseits wurde die durchschnittliche Lebenszufriedenheit über alle Probanden hinweg sowie die Mittelwerte der beiden Untersuchungszeitpunkte ausgerechnet, andererseits wurde die Streuung der Mittelwerte und der Standardfehler berechnet (siehe Kapitel 2.8.4).

2.8.2 Worterinnerungsvermögen

Die Anzahl richtig erinnerter Wörter der drei Probanden zum Worterinnerungsvermögen wurde in einer Excel-Tabelle festgehalten. Die Ergebnisse wurden in *erinnerte unabhängige Wörter*, *erinnerte Liedwörter* und in *erinnerter Wörter total* eingeteilt. Jede dieser Kategorien wurde weiter unterteilt in *vor* und *nach* der Musiktherapie. Die Resultate wurden in Liniendiagrammen visualisiert. Danach wurde ein Balkendiagramm der Mittelwerte des Worterinnerungsvermögens für jede Kategorie erstellt. Die Standardabweichung und der Standardfehler wurden im Statistikprogramm des Excels berechnet (siehe Punkt 2.8.4).

2.8.3 Kommunikationsverhalten

Die Auswertung des Kommunikationsverhaltens erfolgte folgendermassen: Die abgebildeten Strahle, unter den sieben zu einschätzenden Fragen, massen 10 cm. Pro Frage ein markierter Strahl. Mit einem Lineal wurde die Distanz vom Anfang des Strahls bis zur Markierung der Betreuer gemessen. Die verschiedenen gemessenen Werte wurden den Fragen eins bis sieben untergeordnet. Die sogenannten Unterkategorien der Fragen eins bis sieben bestanden aus den Untersuchungszeitpunkten: *vor* und *nach* der Musiktherapie. Des Weiteren wurde der Mittelwert, die Standardabweichung, sowie der Standardfehler jeder einzelnen Frage mit dem Excel Programm berechnet und notiert (siehe Punkt 2.8.4). Schliesslich wurden die Zahlen in einer Graphik zusammengefasst.

2.8.4 Mittelwert

Die Formel für den Mittelwert oder das arithmetische Mittel wird definiert als:

$$\text{Mittelwert} = \bar{x} = \frac{\sum x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Hierbei werden alle Werte der Probanden (x_n) summiert und durch die Gesamtanzahl der Probanden (n) geteilt.

2.8.5 Standardabweichung und Standardfehler

Die Formel zur Standardabweichung sieht folgendermassen aus:

$$\text{Standard Deviation} = SD = \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

Hierfür wird jeder Wert jedes einzelnen Probanden (x_n) minus den Durchschnitt (\bar{x}) und schliesslich hoch zwei gerechnet. Die errechneten Werte werden addiert. Diese Summe (\sum) wird durch die Gesamtanzahl Probanden (n) geteilt.

Die Standardabweichung (σ) beschreibt die Streuung der Werte um das arithmetische Mittel⁷ herum. Das heisst; „eine kleinere Standardabweichung gibt in der Regel an, dass die gemessenen Ausprägungen eines Merkmals eher enger um den Mittelwert liegen, eine grössere Standardabweichung gibt eine grössere Streuung an.“ (Statista, 2013)

Die Formel für den Standard Fehler wird unten aufgeführt:

$$\text{Standard Error} = SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Der Standard Fehler (SE) macht eine Aussage darüber, wie weit sich der Mittelwert (\bar{x}) der Stichprobe vom Mittelwert der Grundgesamtheit entfernt (matheguru.com, 2011). Der Standard Fehler ist ein guter Indikator für kleine Stichproben, da die Standard Abweichung bei kleinen Zahlen immer gross ist.

⁷ arithmetisches Mittel = Mittelwert

2.8.6 Statistische Signifikanz

Die statistische Signifikanz der gemessenen Werte wurde, wo sinnvoll, mit dem Programm SPSS berechnet. Verwendet wurde dabei der Mann-Whitney U Test für unabhängige Proben, da nicht alle Resultate eine Normalverteilung zeigten. Da die gleichen Patienten wiederholt untersucht wurden, wären bei einer anderen Probandengruppe die zu den verschiedenen Zeitpunkten gemessenen Werte nicht unabhängig voneinander. Für diese Arbeit mit Demenzpatienten ging die Forscherin, dem Rat von in Statistik erfahrenen Personen folgend, davon aus, dass sich die Patienten nicht an vorhergehende Untersuchungen erinnerten und die Untersuchungen deshalb als unabhängig betrachtet werden dürfen.

3 THEORIE

In diesem Kapitel werden die Schlüsselwörter (Demenz, Musiktherapie, Kommunikation, Worterinnerung und Lebenszufriedenheit) der Pilotstudie definiert.

3.1 Musiktherapie

Wie in Kapitel 1 *Einleitung* bereits erwähnt, erweist sich Musiktherapie als wirksam für Menschen mit Demenz. „Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit“ (dmtg, 1980). Nun stellt sich die Frage wieso gerade Musik wirksame Effekte mit sich bringt.

Einerseits, so Dorothea Muthesius, werden für die Musikwahrnehmung kaum kognitive Fähigkeiten benötigt, denn wenn Bereiche im Gehirn des Betroffenen ausfallen, sind meist noch andere Bereiche des Gehirns aktivierbar (vgl. Teising et al., 2007, S. 377). Andererseits findet mit der gehörten Musik eine Art Strukturierung statt, welche dem Demenzerkrankten die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken und in Kontakt mit anderen Personen zu treten (ebd.). Die Musik weckt aber auch Erinnerungen und Emotionen von früher auf.

Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto mehr verändert sich die Musikwahrnehmung des Patienten, denn die Wahrnehmung ist eng an die Affektlage geknüpft (vgl. Teising et al., 2007, S. 377). Muthesius unterscheidet aufgrund der voranschreitenden Krankheit zwei Phasen der Demenz bei Musik (vgl. Teising et al., 2007, S. 377). Die erste Phase befasst sich mit dem Grad des Kontrollverlustes des kognitiven Abbauprozesses (ebd.). Diese Patienten haben Angst vor dem Kontrollverlust im Alltag, Angst vor der Antriebslosigkeit, Angst vor dem Verlust der Interessen und der Affektregulierung (ebd.). Den ständigen Kontakt mit dem Versagen wirft einige Personen in eine Depression oder sie finden sich in, für aussenstehende nicht nachvollziehbare, Aggressionen wieder (ebd.). Kurzum heisst dies, dass durch Musik die Angst vor dem Kontrollverlust der Affekte steigen kann, da Musik einen starken Einfluss auf ihre Emotionalität hat und zu einer Verstärkung der Gefühle führen kann (ebd.). In der Musiktherapie ist es erlaubt, ja sogar erwünscht, zu Tränen gerührt zu sein oder in Freude auszubrechen. Es hilft diesen Menschen ihre *emotionale Fassade* (Hervorhebung d. Verf.) aufrechtzuerhalten (ebd.). Dies bedeutet, dass mit dem Ende eines Musikstückes auch der Gefühlszustand vorbei ist. Musik ist in diesem Sinne auch ein Transportmittel für Gefühle im IST-Zustand.

Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch die Abnahme der Wahrnehmung der Ängste des kognitiven Verlustes (ebd.). Die eigenen Strukturierungsmöglichkeiten nehmen mit Fortschreiten der Krankheit ab (ebd.). „Die Verlässlichkeit und Wiedererkennung musikalischer Strukturen bietet eine starke Orientierung dieser Menschen“ (Teising et al., 2007, S. 379). In der dritten Phase eines an Demenz erkrankten Menschen geht das Bedürfnis am Austausch an Emotionen und Gefühlen verloren. „Die Musik strukturiert hier weniger den Austausch – im Sinne eines Dialoges – als eher die Atmosphäre des Begleitens für den endgültigen Abschied“ (ebd.).

Muthesius sagt, dass an einer Demenz erkrankte Menschen kaum kognitive Fähigkeiten brauchen, um zu singen; die Forscherin ist hier nicht gleicher Meinung (vgl. Teising et al., 2007, S. 377-379). Denn wie Muthesius dies suggeriert, würde dies ja bedeuten, dass die Probanden nach der Musiktherapie nicht erschöpft sind (ebd.). Dies ist leider nicht der Fall. Musik machen oder singen ist anstrengend; nicht nur wegen des Gebrauchs der vielen Muskeln, sondern auch wegen der hohen Konzentration für die Erfassung und die Verarbeitung der Liedtexte, welche kognitive Fähigkeiten voraussetzen. Dennoch ist es wichtig, den dementen Menschen das Angebot Musik zu machen.

Eine Studie über Musik der Stanford University fand heraus, dass gesunde Menschen, die mit Musik schon Erfahrung sammeln konnten, im Vergleich zu Menschen ohne Musikerfahrung kleine Wortunterschiede einfacher differenzieren konnten (vgl. Trei, 2005, S. 1). Die Forschenden dieser Studie fanden ebenfalls einen Zusammenhang zwischen den angebotenen Musiktrainings und der Gehirnleistung (ebd.). Das Gehirn arbeite viel effizienter erklärten die Forscher; es könne in Sekundenschnelle Unterschiede zwischen schnell wechselnden Sounds differenzieren, welche essentiell für die Sprachverarbeitung seien (ebd.). Daraus schliessen die Untersuchenden, dass "... The results could help seniors experiencing a decline in their ability to pick up ... , as well as speech perception and verbal memory skills...." (Trei, 2005, S. 2). Dies hiesse auch, dass Menschen mit einer degenerativen Krankheit ebenfalls von der Musik profitieren können. Jedoch, so die Forschenden, bräuche es in diesem Feld noch weiterführende Forschung in Zukunft (ebd.). Die vorliegende Pilotstudie setzt hier an.

3.2 Demenz

Das Wort Demenz setzt sich aus den zwei griechischen Wörtern *De* und *mens* zusammen und bedeutet *ohne Geist*.

Die ICD10⁸ definiert Demenz als:

Ein Syndrom einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden gewöhnlich von Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet, gelegentlich treten diese auch eher auf. Dieses Syndrom kommt bei einer Alzheimer-Krankheit, bei zerebrovaskulären Störungen und bei anderen Zustandsbildern vor, die primär oder sekundär das Gehirn betreffen. (Dr. Krollner & Dr. med. Krollner, 2016)

3.2.1 Primäre und sekundäre Demenz

Die Demenz kann in primäre und sekundäre Demenz aufgeteilt werden. Der primären Demenz liegen neurodegenerative, ideopathische, vaskuläre oder gemischte Ursachen zu Grunde (vgl. Ebert, 1999, n.d.). Wie in der ICD10 beschrieben fallen darunter beispielsweise die bekanntesten und häufigsten Formen der Demenz, Morbus Alzheimer, und die cerebrovaskuläre Demenz. Die Ursache für das Absterben der Gehirnzellen bei Morbus Alzheimer ist noch immer unbekannt. In der Wissenschaft geht man aber davon aus, dass gerade bei der Alzheimer Demenz vor allem die Neurotransmitter Glutamat und Acetylcholin eine grosse Rolle spielen (vgl. alzheimerinfo, 2016). Im Verlauf der Krankheit wird immer weniger Acetylcholin produziert. Die Abnahme dieser Botenstoffe hat zur Folge, dass Lern- und Erinnerungsstörungen auftreten (ebd.). Eine Verlangsamung des raschen Abbaus dieser Neurotransmitter kann medikamentös zu einer Verbesserung der Symptome und zu einer Verzögerung des Krankheitsverlaufes führen (ebd.).

Unter einer sekundären Demenz versteht man, dass die Ursache bei einer organischen Grunderkrankung liegt, wie zum Beispiel HIV, Morbus Parkinson, Drogenabusus, Morbus Pick⁹ (vgl. alzheimerinfo, 2016).

8 ICD10 = International Classification of Diseases and related health problems

9 Morbus Pick = degenerative Hirnerkrankung, welche das Frontalhirn und das Temporalhirn betrifft. Daraus resultiert die Frontotemporale Demenz (Doccheck Flexikon, 1996)

Das Gemeinsame der Demenzerkrankungen ist also ein schleichender Abbau des Gehirns. Der Betroffene verliert seine einstigen kognitiven Fähigkeiten. Einzig die Gemütsregung und Automatismen, wie Fluchen, gut bekannte Sprichwörter oder Lieder von früher bleiben dem Erkrankten noch lange erhalten (vgl. Sachweh, 2008, S.16). Das abstrakte Denkvermögen, die Logik, das Lexikon, die Grammatik, der Umgang mit Zahlen und das Lesen und Schreiben hingegen schwinden, je nach Demenzform, früher oder später (vgl. Sachweh, 2008, S.16). In dieser Pilotstudie wird auf die Differenzierung verschiedener Demenzformen verzichtet.¹⁰

3.2.2 Forschung

Im Bereich der Demenz gibt es viele Forschungsrichtungen. Die einen Forscher befassen sich mit der Lebensqualität bei Demenz (vgl. Oppikofer, 2008), andere mit den sekundär Betroffenen¹¹ (vgl. Hess, 2006), und wieder andere verglichen das Worterinnerungsvermögen bei Demenzkranken mit Aphasikern (vgl. Koch, Bormann & Blanken, 2015). Ein Hauptinteresse der Forschung gilt der Krankheitsbekämpfung und der Demenz-Prävention (vgl. Müller & Ngandu, 2015; Alzheimervereinigung Schweiz, 2015). Gemäss Alzheimervereinigung Schweiz (Stand Oktober 2015) ist es jedoch sehr schwierig, eine genaue Zahl der aktuellen Forschungsprojekte in diesem Gebiet zu schätzen. Ein häufiges Problem bei dieser Forschung ist, dass sich die Rekrutierung der Probanden als schwierig erweist und die Kosten der Forschung oft hoch sind (ebd.).

3.3 Kommunikation bei Demenz

„Wir kommunizieren miteinander, um uns innerhalb einer Beziehung zu verständigen und Einverständnis zu erzielen“ (Sachweh, 2008, S. 23). Der Wunsch zu kommunizieren bleibt während des ganzen Lebens bestehen, egal in welcher Situation die Menschheit sich befindet. Denn, "mit einem anderen Menschen sprechen ist handeln. Handeln ist die Fähigkeit sprechen zu können und Sprache anwenden können" (Leuthe, 2009, S. 25). Im Allgemeinen ist bekannt, dass sich das Kommunikationsverhalten bei Menschen mit Demenz mit fortschreitender Krankheit stark verändert.

¹⁰ Weiterführende Literatur: Steiner 2010

¹¹ sekundär Betroffene = Angehörige, Betreuer, Pflegende (vgl. Steiner, 2010)

Steiner beschreibt in einem Artikel die verschiedenen Stadien der Sprachfähigkeiten anhand der vorhandenen Ressourcen der Patienten wie folgt:

- 1) beginnende Demenz: intakte Phonologie und Syntax, gute Lese- und Schreibfähigkeit auf Textniveau, gute Konzentrationsfähigkeit, Selbstkorrektur bei Fehlern, Wunsch nach Kommunikation
- 2) mittleres Stadium: intakte Phonologie und Syntax, gute Lese- und Schreibfähigkeit (mind. auf Wortebene), Wunsch nach Kommunikation
- 3) schweres Stadium: adäquate emotionale Reaktionen, ansprechbar für Musik, ansprechbar für taktile und visuelle Reize, Wunsch nach Kommunikation. (Steiner, 2014, S. 8)

Kurzum, den Wunsch nach Kommunikation verlieren die Erkrankten nie ganz. Gemäss Steiner verschiebe sich nur „die Verantwortung für Gespräche von der partnerschaftlichen, ebenbürtigen Kooperative zu mehr Verantwortung und stärkerer Führung durch den Sprachgesunden“ (2014, S. 8).

Ganz wichtig dabei ist, dass durch die Möglichkeit zu kommunizieren die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die *Stabilisierung des Selbst* (Hervorhebung d. Verf.) gewährleistet ist (vgl. Steiner, 2014, S. 11). Sobald jedoch Kommunikationsbeeinträchtigungen vorhanden sind, führt dies zu Isolation, Missverständnissen, Abhängigkeit und Reduktion der Lebensqualität (ebd.). J. Steiner ist sich sicher, dass Gespräche auch trotz eingeschränkter Hirnfunktionen gelingen (ebd.).

3.3.1 Inhalt der Gespräche

Gespräche können also trotz eingeschränkter Hirnfunktion gelingen, jedoch, so denkt sich die Untersucherin, nicht im selben Ausmass wie bei einer gesunden Person. Sachweh unterstützt die Aussage der Forscherin und erklärt, dass Menschen mit Demenz tendenziell anders erzählen als kognitiv gesunde Menschen (vgl. Sachweh, 2008, S. 78-79). Allerdings wissen sie jedoch noch, wie eine spannende Geschichte in etwa aufgebaut sein sollte (ebd.). Die Geschichte sollte Ort, Zeit und handelnde Personen, sowie eine Pointe und eine Moral am Ende enthalten (ebd.). Sachweh erklärt überdies, dass sich die Umsetzung für Menschen mit Demenz als sehr schwierig erweise (ebd.). Menschen mit Demenz wissen, wie die Strukturierung in etwa sein sollte, sagen aber nicht, wo sich die Geschichte abspielt, um wen es sich handelt und erzählen auch nicht, was die Pointe sein mag (ebd.). Leider sind Demenzpatienten immer weniger in der Lage, die Moral der Geschichte zu benennen oder auch eine Zusammenfassung der Er-

zählung zu geben; obwohl ihre eigenen *Konfabulationen*¹² (Hervorhebung d. Verf.) oft eine metamorphische Bedeutung haben (vgl. Sachweh, 2008, S. 67).

3.3.2 Tiefgang der Gespräche

Die Betroffenen beherrschen die geltenden Gesprächsregeln bis etwa ins mittlere Stadium (vgl. Sachweh, 2008, S. 67). Gerade im späten Stadium gibt es sehr grosse Unterschiede hinsichtlich der Bewältigung von Gesprächssituationen (ebd.). Durch den kognitiven Zerfall des Gedächtnisses treten Wortfindungsstörungen auf, und es fällt den Patienten zunehmend schwerer, ihre Gedanken zu organisieren und die gehörten Äusserungen zu verarbeiten (vgl. Sachweh, 2008, S. 68-70). Aufgrund der Wahrnehmungssensibilisierung auf störende Reize im Umfeld können sich die Demenzerkrankten nicht mehr auf das eigentliche Gespräch konzentrieren, da sie sich zu schnell ablenken lassen (ebd.). Sachweh fragt sich aufgrund der vielen Störquellen gar, ob Demenzerkrankte dementsprechend in Gruppen allgemein gut aufgehoben sind (vgl. Sachweh, 2008, S. 54), denn „je grösser die Gruppe, desto mehr Störlärm und desto mehr Ablenkung von der Kommunikation“ (ebd.). Sobald ein solcher akustischer oder optischer Reiz erfolgt, kann es passieren, dass die Betroffenen den roten Faden verlieren (ebd.) und das Thema gewechselt wird. Sobald der demente Mensch nicht mehr weiter weiss oder sich nicht mehr sicher fühlt in einem Thema, wechselt er zum nächsten. Deswegen sind auch tiefschürfende Argumentationen, Diskussionen und Folgen eines roten Fadens nicht mehr möglich. Leuthe bestätigt die Bemerkung der Untersucherin (2009, S. 151).

Der Autor unterstützt die Forscherin mit der folgenden Aussage: „Im Frühstadium verbirgt er [der demente Mensch, Anm. d. Verf.] so, dass er den roten Faden verloren hat“ (Leuthe, 2009, S. 151). Fazit ist, dass die Sprache etwas zutiefst Menschliches ist, und auch wenn der Mensch die Informationen nicht mehr einzeln herausfiltern und verarbeiten kann, so ist er dennoch in der Lage die Tonlage, Prosodie des Gesprochenen auf einer anderen Bewusstseinssebene wahrzunehmen und zu interpretieren (ebd.).

12 "Konfabulieren = Sie erfinden Erlebnisse und passende Antworten zu den ihnen gestellten Fragen" (Sachweh, 2008, S. 67)

3.3.3 Verstehen

Nicht nur die Tiefgründigkeit der Gespräche, sondern auch das Sprachverständnis nimmt ab. Gemäss Sachweh nimmt ebenfalls das „Bewusstsein für das Verstehen des Gelesenen oder Gehörten ab“ (2008, S. 43-44). Ausserdem meint Sachweh, dass für die Sprachverständnisschwierigkeiten die eingeschränkte Merkfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses¹³ ausschlaggebend sei.

Wie oben beschrieben wird auch das Verstehen der Sprache beeinflusst durch Umgebungslärm, Sprechtempo und Thema (vgl. Sachweh, 2008, S. 45-47). Für Betreuende gilt deshalb, dass sie nicht nur auf das Gesagte des Betroffenen, sondern sich auch auf dessen Körpersprache achten. Je nach dem, wie sich ein Demenzerkrankter verhält und wie er sich nonverbal ausdrückt, kann dies ein Hinweis auf eine Sprachverständnisschwierigkeit sein (vgl. Sachweh, 2008, S. 45-47).

3.3.4 Nonverbale Kommunikation

Unter nonverbaler Kommunikation versteht man Mimik, Stimmklang, Gestik, Berührung, Körperhaltung und Nähe-Distanz (vgl. Sachweh, 2008, S. 89-92). "Nonverbale Kommunikation ist völlig ohne Worte möglich. Sprachliche Kommunikation dagegen ist immer von nonverbalen Signalen begleitet. Nonverbale Signale wirken stärker als die Sprache, insbesondere im Bereich der Mitteilung von Gefühlen und Persönlichkeitsmerkmalen" (Leuthe, 2009, S. 24).

Je fortschreitender die Demenz, desto weniger spielt die verbale Kommunikation eine Rolle, und desto mehr rückt die Körpersprache in den Vordergrund eines demenzerkrankten Menschen. Automatismen und Gemütseregungen bleiben am längsten erhalten (vgl. Sachweh, 2008, S. 86-87). Faszinierend dabei sind die Gründe für die hohe Sensibilisierung der Wahrnehmungsfähigkeit. Sachweh sucht die Gründe der hohen Wahrnehmungsfähigkeit in geschichtlichen Aspekten (2008, S. 88-92). Vielleicht war dies in der Urzeit eine Art Überlebensinstinkt, der half, trotz Angst, Unsicherheit, Verwirrung und Misstrauen in der Lage zu sein, den Feind vom Freund zu unterscheiden, und zu entscheiden, ob man sich verteidigen musste oder entspannen konnte (vgl. Sachweh, 2008, S. 88-92). Einen weiteren Grund für die hohe Sensibilisierung sehen Sachweh (2008, S. 88-92), aber auch die Forscherin in der Art des Gesagten. Es ist demnach nicht mehr wichtig, was der Betreuende zum Patienten sagt, aber vielmehr wie er etwas zum Patienten sagt. Sachweh erklärt, dass diese Menschen deutlicher als

13 Arbeitsgedächtnis = Kurzzeitgedächtnis

andere Menschen Dinge um sich herum wahrnehmen, wie zum Beispiel Verunsicherung, Ärger, Stress, genervt oder traurig sein (ebd.). Darauf reagieren die dementen Menschen mit Verunsicherung, Selbstvorwürfen, Stress und manchmal auch mit Ärger. Aus eigener Erfahrung weiss die Forscherin, dass auch aggressives Verhalten vorkommen kann und dass es fast unmöglich ist, seine eigenen Gefühle zu verbergen oder zu verleugnen, denn der Demenzkranke erkennt immer, was hinter der Fassade liegt. Sachweh geht gar soweit, dass er sagt, dass ihre Reaktion auf unsere Gefühle immer eine spiegelnde Reaktion auf unsere Körpersprache darstellt (ebd.).

3.3.5 Forschung

Es gibt zwar Studien zu Musik und Sprachverarbeitung, wie erwähnt unter Kapitel 3.1, aber der Forscherin sind keine Studien über den Zusammenhang zwischen Kommunikation und Musik bekannt.

3.4 Worterinnerungsvermögen

Je nach Demenzart wird das Worterinnerungsvermögen früher oder später eingeschränkt sein. Unter dem *Worterinnerungsvermögen* versteht die Forscherin den kognitiven Prozess bis der Wortabruf erfolgt ist; das heisst, dass es vielmehr mit einem Gedächtnisdefizit als mit einer Wortfindungsstörung im Zusammenhang steht. Bei einer Demenz geht das semantische Wissen verloren, was bedeutet, dass die dementen Menschen sich nur schlecht an Gesagtes erinnern können. Das bei Demenz gestörte Worterinnerungsvermögen, welches bei Koch, Bormann und Blanken als Gedächtnisdefizit definiert wird, kann demnach dazu führen, dass Aufgabenstellungen und damit Anweisungen nicht bis zur Beendigung der Aufgabe erinnert werden können (2015, S. 9).

Das heisst, dass „der Zugriff auf einzelne, für den jeweiligen Gedanken passende Begriff, gestört ist. Der aktive Wortschatz eines an Demenz Erkrankten schrumpft sozusagen.“ (Sachweh, 2008, S. 19-41). „Zunächst sind nur temporale Hirnareale betroffen (wichtig für die semantische Wortflüssigkeitsleistungen) und erst später sind frontale Hirnbereiche (wichtig für phonologische Wortflüssigkeiten) involviert“ (Koch, Bormann & Blanken, 2015).

3.4.1 Wortabruf nach Dell

Abbildung 2: Das Dell Modell (vgl. Neumann, 2000)

Anhand des Netzwerkmodells von Dell kann der Vorgang des Wortabrufes präzise erklärt werden. Insgesamt zeigt das Modell drei Ebenen, die miteinander verbunden sind. Die oberste Ebene repräsentiert die semantische Konzept - Ebene. Diese Ebene ist von non-verbaler Natur. Auf dieser Ebene stellt jeder Knoten ein Wort (zum Beispiel ein semantisches Merkmal), eine Silbe oder ein Phonem¹⁴ dar (vgl. Rupp, 2013, S. 33). Dies bedeutet, dass Bilder, Konzepte in Repräsentationen umgewandelt und die semantischen Merkmale so aktiviert werden (ebd.). Auf der zweiten, mittleren Ebene befindet sich die Wortebene, auch Lemmata¹⁵ genannt. Rupp sagt, dass „die Wortebene eine sehr abstrakte Annahme ist“ (2013, S. 34). Auf der dritten und letzten Ebene werden die phonologischen Segmente, auch Phoneme genannt, dargestellt. Nach Rupp werden hier die verschiedenen Phoneme aktiviert, so dass schliesslich die Benennung des gesuchten Wortes erfolgen kann (2013, S. 33). Dank des Modells von Dell können sich Wissenschaftler auch die Wortfindungsstörungen bei Demenzpatienten besser erklären. Koch und Kollegen gehen bei einer Demenz davon aus, dass sogenannte „Diskonnektionen der Verbindungen zwischen der semantischen Ebene und der Wortebene sowie zwischen der Wort- und semantischen Ebene sichtbar“ sind (Koch, Bormann, und Blanken, 2015, S. 6).

14 Phonem = die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten einer Sprache

15 Lemmata = Wortbedeutung; Lexem = Wortform

Ferner sind Koch, Bormann und Blanken der Meinung, dass durch das Modell „spezifische Fehlermuster repräsentiert werden können“ (2015, S. 5). Beispielsweise haben Menschen mit Demenz mit dem zum Teil raschen Abbau des semantischen Wissens, welches auch für Wortabrufstörungen verantwortlich ist, zu kämpfen (ebd.). Koch, Bormann und Blanken erklären sich diesen *Kampf* (Hervorhebung d. Verf.) durch die fehlenden Merkmale auf der semantisch konzeptuellen Ebene (2015, S. 6). Auch Störungen auf der Phonemebene können auftreten (ebd.).

3.4.2 Erinnerungsvermögen

Erinnerungen sind eng an Sprache gebunden (vgl. Leuthe, 2009, S. 33). Leuthe definiert Erinnerung als ein Ding oder Erlebnis, welches nur dann einen Erinnerungswert hat, wenn wir uns an dessen Namen, Beschreibung (aufgrund eines inneren Bildes), oder Bezeichnung erinnern können (2009, S. 33). Erinnerungen, so meint Leuthe weiter, helfen Neues einzuordnen und im Gedächtnis abzulegen (ebd.). Menschen mit Demenz brauchen gemäss Leuthe eine passende Atmosphäre, um Erinnerungen hervorzurufen (2009, S. 159-160). Gegenwärtig bieten sich Bilder, Lieder, Musik, Gedichte und Geschichten, Düfte und Gegenstände an (vgl. Leuthe, 2009, S. 159-160). Erinnerungen helfen dem erkrankten Menschen, sich zu strukturieren, seine eigene Biographie zu sehen und das ICH-Gefühl zu stärken (vgl. Leuthe, 2009, S. 160).

3.4.3 Worterinnerung bei Demenz

Bei einer Demenz verläuft die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten in umgekehrter Reihenfolge der kindlichen Sprachentwicklung (vgl. Leuthe, 2009, S. 61-64). Je fortgeschrittener die Krankheit, desto langsamer die Sprachproduktion und das Sprachverständnis (ebd.). Die Sprache an sich wird flacher und ärmer, komplexe Satzkonstruktionen sind nicht mehr möglich (ebd.). Die Betroffenen verwenden immer häufiger Inhaltsleere Wörter wie "weil", "aber", "und", „das da“ (ebd.). Pronomen werden zwar häufig verwendet, aber sie können immer seltener einer Person oder einem Objekt zugeordnet und sinngemäss angewendet und erkannt werden (ebd.). Leuthe erklärt, dass das "Du" und das "Sie" noch lange erhalten bleiben (2009, S. 61-64). Hinzu kommt, dass Doppeldeutigkeiten nicht mehr verstanden werden können (ebd.). Genau wie Sachweh (2008) beschreibt, bestätigt auch Leuthe (2009), dass Menschen mit Demenz sich an bekannte Sprichwörter noch lange erinnern und diese wiedergeben können. Dennoch ist es den Betroffenen unmöglich, den Inhalt des Erinnerung wiederzugeben (Leuthe, 2009, S. 61-64). „Je abstrakter die Substan-

tive und je seltener der Begriff gebraucht wird, desto schneller wird er vergessen" (Sachweh, 2008, S. 20).

Auch zu komplizierte Sätze mit Modalverben verschleiern eine Aussage zu sehr und verursachen Stress und Druck (Leuthe, 2009, S. 124). "Einigen Menschen kann es passieren, dass sie in einem späten Stadium gar keine eigenen Äusserungen mehr formulieren können, sondern quasi zwanghaft Worte ihrer Gesprächspartner wiederholen. Andere wiederum bleiben an etwas kleben" (Sachweh, 2008, S. 20).

Sachweh beschreibt ferner, dass auch Gefühle eine wichtige Rolle bei der Wortfindung spielen (ebd.). Denn wenn der demente Mensch emotional berührt wird und sich für eine Sache oder ein Thema interessiert, funktioniert die Wortfindung offenbar besser als bei alltäglichen und banalen Gesprächsinhalten (ebd.). Jedoch, da sind sich die Forscher einig, liegt das eigentliche Problem Wörter abzurufen beim Degenerationsprozess des Gehirns, welches das semantische Wissen beinhaltet (vgl. Bayles, Tomeoeda & Trosset, 1993; Grossman & White 1998; Koch, Bormann & Blanken, 2015; Dennis, 2005). Wichtig dabei zu Wissen ist, dass die Wörter durch die Degenerierung der kognitiven Fähigkeiten viel langsamer abgerufen werden können, als dies bei einer gesunden Vergleichsgruppe der Fall gewesen war (Dennis, 2005, S. 6).

3.4.4 Forschung

Im Zentrum der Forschung zur Worterinnerung steht die Alzheimerdemenz. An ihr werden die meisten Untersuchungen gemacht. Die anderen Demenzarten sind so gut wie nicht besprochen. Koch, Bormann und Blanken sind der Meinung, dass es auch bezüglich Alzheimerforschung noch viel zum Thema Zugriffsstörungen zu untersuchen gibt, denn es gebe nur sehr wenige Studien darüber (2015, S. 6). In ihrer Studie zum Wortabruf bei Alzheimer-Patienten konnten Koch und Kollegen zeigen, dass, trotz der frühzeitigen Einschränkung des mündlichen Benennens, bis zu einem fortgeschrittenen Stadium noch vergleichsweise gute Resultate in diesen Benenntests erzielt werden können (2015, S. 7). Des Weiteren beschrieben diese drei Autoren (Koch, Bormann & Blanken, 2015, S. 7), dass gerade an Demenz erkrankte Menschen im Verlauf der Krankheit „eine zunehmend geringere semantische Relation zum Zielwort aufweisen" (ebd.). Frühere Studien konnten beweisen, dass Alzheimer-Patienten bei natürlichen Objekten (z.B. Sonne, Apfel, Baum) stärkere Benenndefizite aufweisen als bei Artefakten (d.h. von Menschen gemachte Objekte: Schuh, Brunnen, Besen) (ebd.). In der Mehrzahl der Studien, die Koch und Kollegen analysierten, schnitten die Alzheimer-Patienten in den phonologischen Wortflüssigkeitstests

signifikant besser ab als bei semantischen Aufgaben (Koch, Bormann, und Blanken, 2015, S. 6). Der Forscherin ist nichts über das Zusammenspiel von Worterinnerung und Musik bekannt, ausser der Tatsache, dass demente Menschen sich sehr gut an die Liedtexte altbekannter Lieder erinnern können. Dies sagt aber noch nichts über die Wirksamkeit der Musiktherapie in Bezug auf die Worterinnerung aus, welche es in dieser Pilotstudie zu untersuchen gilt.

3.5 Lebenszufriedenheit

Im vorliegenden Unterkapitel wird die Lebenszufriedenheit von Lebensqualität und Wohlbefinden differenziert und definiert. Ferner werden Forschungen in diesem Bereich aufgezeigt.

3.5.1 Lebenszufriedenheit: ein Teilaspekt der Lebensqualität

Lebenszufriedenheit ist nicht gleich Lebensqualität. Lebenszufriedenheit ist nur ein Teilaspekt der Lebensqualität (siehe Abbildung 2). Die Lebensqualität als Ganzes besteht zum einen aus der *objektiven* (Hervorhebung d. Verf.), zum anderen aus der *subjektiven Lebensqualität* (Hervorhebung d. Verf.) (Oppikofer, 2008, S. 14). Gemäss Oppikofer (2008) besteht die *objektive* (Hervorhebung d. Verf.) Lebensqualität aus den verschiedenen Lebensbedingungen, in denen sich der Mensch bewegt. Es geht bei der objektiven Lebensqualität um optimale Lebensbedingungen (vgl. Oppikofer, 2008, S. 14). Dies beinhaltet zum Beispiel die optimale räumliche oder soziale Umwelt, die optimale Gesundheit, die optimalen kognitiven Fähigkeiten, die Kommunikation und das Verhalten gegenüber anderen Personen.¹⁶

16 Die verschiedenen Faktoren, die die *objektive* (Hervorhebung d. Verf.) Lebensqualität ausmachen, werden in dieser Arbeit nicht weiter besprochen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. weiterführende Literatur: (Oppikofer, 2008)

Wie in der untenstehenden Abbildung ersichtlich, wird die *subjektive Lebensqualität* (Hervorhebung d. Verf.) in Lebenszufriedenheit und Glück eingeteilt (vgl. Oppikofer, 2008, S. 14). Glück wird in ihrer Arbeit nicht weiter definiert.¹⁷

Abbildung 3: Teilaspekte der Lebensqualität (aus Oppikofer, 2008, S. 14)

3.5.2 Lebenszufriedenheit versus Wohlbefinden

In der Studie *Lebensqualität bei Demenz* von S. Oppikofer wird Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden gleichgesetzt (2008, S. 13). Oppikofer ordnet Lebenszufriedenheit dem habituellen Wohlbefinden, dem subjektiven Wohlbefinden zu (2008, S. 5). In diesem Kontext heisst das, dass Lebenszufriedenheit etwas Zeitüberdauerndes darstellt. Das zeitlich begrenzte Wohlbefinden ordnet die Autorin der aktuellen Situation eines Menschen zu und wird als *aktuelles Wohlbefinden* (Hervorhebung d. Verf.) definiert (Oppikofer, 2008, S. 5). Oppikofer (2008) bleibt bei der Bezeichnung des *subjektiven Wohlbefindens* (Hervorhebung d. Verf.). Für sie ist das *subjektive Wohlbefinden* (Hervorhebung d. Verf.) gleichzusetzen mit dem habituellen Wohlbefinden, welches wieder gleichgesetzt werden kann mit der Lebenszufriedenheit.

Eine andere Autorin, Perrig-Chiello (1997), entwickelte ein multidimensionales Modell des Wohlbefindens im Alter, welches aus drei Komponenten besteht. Dem sozialen, psychischen und physischen Wohlbefinden (siehe Abbildung 4). Diese drei Komponenten befinden sich in ständiger Wechselwirkung. „Je nach Entwicklungsstadium und sozialem Kontext ist die eine oder andere Komponente stärker ausgeprägt. Diese Dimensionen des Wohlbefindens werden nicht als eigenstän-

¹⁷ siehe auch Glücksforschung Frey, 2012

dige Entitäten aufgefasst, sondern als unterschiedliche Ausprägungen des allgemeinen Wohlbefindens aufgefasst“ (Oppikofer, 2008, S. 13-14).

Im Vergleich zu Oppikofer (2008), ersetzt Perrig-Chiello (1997) den Begriff *subjektives Wohlbefinden* (Hervorhebung d. Verf.) durch *allgemeines Wohlbefinden* (Hervorhebung d. Verf.), da gemäss Perrig-Chiello (1997) nie ein *objektives Wohlbefinden* (Hervorhebung d. Verf.) erzeugt werden kann. Jedoch kann von *objektiven Indikatoren* (Hervorhebung d. Verf.) wie Gesundheit, Autonomie, geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit gesprochen werden.

Lebenszufriedenheit würde gemäss Perrig-Chiello (1997) über eine lang andauernde Zeit gehen. Lebenszufriedenheit beschreibt sie unter psychisches Wohlbefinden (siehe Abbildung 4). In dieser Pilotstudie hingegen bezieht sich Lebenszufriedenheit auf den IST-Zustand: „Wie geht es dir jetzt?“.

Abbildung 4: Pyramide des Wohlbefindens (Perrig Chiello, 1997, S. 14)

3.5.3 Messung von Lebensqualität und Lebenszufriedenheit bei Demenz

Einige Studien besagen, dass die Messung der Lebensqualität vor allem bei an Demenz erkrankten Personen sich als sehr schwierig erweist (Dibelius und Maier, 2011; Jenkinson et al., 2011). Dibelius und Maier definieren die Lebensqualität als:

....a definition assumes that respondents hold the cognitive capacity to make complex subjective judgements, which is by many researchers doubted in dementia patients. ... Further, as dementia is a progressive condition, judgment about what is important to quality of life may change as dementia progresses or as the individual's functional and living situation changes. (2011, S. 147-148)

Die beiden Autoren besagen, dass es nahezu unmöglich sei, Demenzpatienten bezüglich Lebensqualität zu befragen, da ihre kognitiven Fähigkeiten abgebaut sind (ebd.). Anders ausgedrückt heisst dies, dass Demenzpatienten nicht fähig sind, sich selbst einzuschätzen. Etwas weiter in ihrem Buch widersprechen die Aussagen der Autoren Dibelius und Maier (2011, S. 148). Hier sagen sie, dass viele Autoren sich einig seien, dass Demenzpatienten im leichten und mittleren Stadium Fragen bezüglich Lebensqualität selbständig beantworten können (ebd.). Die Reliabilität und die Validität seien in diesen Stadien noch gegeben (ebd.). Bei solchen Messungen seien einzig die Aufmerksamkeitsspanne und die sekundären Symptome wie Depression oder Angst von grosser Bedeutung (ebd.). Die Konzentration der Demenzpatienten schwindet mit zunehmendem Verlauf der Krankheit. Depressionen und Angst haben ebenfalls Einfluss auf ihre Konzentration (vgl. Dibelius und Maier, 2011, S. 148).

Aufgrund der persönlichen Erfahrung der Forscherin mit Demenzpatienten und aufgrund des Wissens, dass sich Menschen mit Demenz schnell von einem Thema ablenken lassen, entschied sich die Forscherin für eine vereinfachte Form des Erfragens der Lebenszufriedenheit. Sie wählte hierfür eine Smiley – Skala, angelehnt an die Glücksforschung von B. Frey (2012). Auch Oppikofer und Kollegen meinen, dass das geeignete Instrument zur Messung der Lebensqualität, oder wie bei dieser Pilotstudie, *Lebenszufriedenheit*, die Visual Analogue Scale darstellt (Oppikofer 2008, S. 26). Auch wenn für diese Arbeit eine Visual Analogue Scale gewählt wurde, muss die angewendete Methode kritisch hinterfragt werden, denn nach Dibelius und Maier heisst es: „providing an answer does not automatically mean that the question is understood“ (2011, S. 145).

3.5.4 Forschung

Zu Lebensqualität bei schwer dementen Patienten führte die Universität Zürich eine Studie durch (Oppikofer, 2008). Bezüglich Lebenszufriedenheit wird oftmals die Studie von Bruno S. Frey (2012) erwähnt, die aber keine Menschen mit Demenz befragte. Der Forscherin sind keine weiterführenden Studien bezüglich Lebenszufriedenheit und Musik bei dementen Menschen bekannt. In mancher Musiktherapie wird erzählt, Musik mache die Menschen glücklich. Wie unter Kapitel 3.1 schon erwähnt wurde, ist allerdings bekannt, dass Musik sich als wirksam zeigte bei Menschen mit Demenz. Aber ob diese Wirksamkeit mit einer erhöhten Lebenszufriedenheit gleichzusetzen ist, war eine offene Frage.

4 RESULTATE DER PILOTSTUDIE

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Pilotstudie präsentiert.

4.1 Lebenszufriedenheit

Die Daten zur Lebenszufriedenheit wurden bei den drei Musiktherapiesessionen erhoben. Im Durchschnitt der Patienten sind keine Effekte erkennbar; nur für einzelne Patienten liessen sich teils kleine Effekte ausmachen (vgl. Anhang Tabellen zur Lebenszufriedenheit).

Die Lebenszufriedenheit wurde an allen drei Untersuchungszeitpunkten vor und nach der Musiktherapie mit Singen gemessen. Aus gesundheitlichen Gründen konnten nicht alle Probanden zu allen Zeitpunkten mitmachen.

Lebenszufriedenheit vor und nach Musiktherapie an den drei Untersuchungszeitpunkten:

Abbildung 5: Lebenszufriedenheit Untersuchung 1

Legende: Gezeigt wird die Antwort der einzelnen Probanden auf die Frage „Wie geht es Dir?“ mit Hilfe einer Smiley-Skala, der eine visuell analoge Skala zugrunde liegt. 10 ist dabei der Wert mit der höchstmöglichen, 0 mit der tiefstmöglichen Lebenszufriedenheit. Zusätzlich ist der Mittelwert der Resultate für jeden Untersuchungstermin eingezeichnet.

Abbildung 6: Lebenszufriedenheit Untersuchung 2

Abbildung 7: Lebenszufriedenheit Untersuchung 3

Legende: Gezeigt ist die Antwort der einzelnen Probanden auf die Frage „Wie geht es Dir?“ mit Hilfe einer Smiley-Skala, der eine visuell analoge Skala zugrunde liegt. 10 ist dabei der Wert mit der höchstmöglichen, 0 mit der tiefstmöglichen Lebenszufriedenheit. Zusätzlich ist der Mittelwert der Resultate für jeden Untersuchungstermin eingezeichnet.

Bei den Untersuchungen zeigt sich ein unterschiedliches Bild: manche Probanden geben nach der Musiktherapie eine bessere Lebenszufriedenheit an als vorher, andere eine schlechtere.

Der Durchschnitt der Lebenszufriedenheit bei der ersten Sitzung betrug vor der Musiktherapie 6.9 ± 0.5 ($\bar{x} \pm SE$), nachher 6.9 ± 0.7 ($\bar{x} \pm SE$). Die entsprechenden Standardabweichungen waren 1.64 vor und 2.25 nach der Musiktherapie.

Bei der zweiten Sitzung betrug der Durchschnitt der Lebenszufriedenheit vor der Musiktherapie 8.0 ± 0.7 ($\bar{x} \pm SE$), nachher 7.3 ± 0.8 ($\bar{x} \pm SE$). Die entsprechenden Standardabweichungen waren 2.0 vor und 2.4 nach der Musiktherapie.

Bei der dritten Sitzung betrug der Durchschnitt der Lebenszufriedenheit vor der Musiktherapie 6.2 ± 0.5 ($\bar{x} \pm SE$), nachher 6.4 ± 0.5 ($\bar{x} \pm SE$). Die entsprechenden Standardabweichungen waren 1.6 vor und 1.3 nach der Musiktherapie.

Einige Patienten fühlten sich nach der Musiktherapie tendenziell und wiederholt besser (z.B. Pat. 1), andere schlechter (z.B. Pat. 6 und 7).

Es zeigte sich kein klares Muster; Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Ansprechen auf die Musiktherapie und dem Schweregrad der Demenzerkrankung konnten nicht gefunden werden (vgl. Anhang Tabelle). Wenn man die Daten der verschiedenen Untersuchungszeitpunkte zusammenfügt, findet sich ein Mittelwert vor der Musiktherapie von 7.3 ± 0.3 ($\bar{x} \pm SE$), nachher 6.9 ± 0.4 ($\bar{x} \pm SE$). Der Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($p=0.89$). Die entsprechenden Standardabweichungen waren 1.8 vor und 2.0 nach der Musiktherapie.

4.2 Worterinnerungsvermögen

Das Worterinnerungsvermögen wurde in den letzten beiden Sitzungen bei drei ausgewählten Patienten mit leichter Demenz, getestet. Jeweils vor und nach der Musiktherapie, bei der auch gesungen wurde, hat die Forscherin sechs Wörter vorgesprochen, die drei welche im Lied und drei, welche nicht im gesungenen Lied vorkamen und dann nach den vorgesprochenen Wörtern gefragt. In der Auswertung werden die Resultate für das Erinnern der Wörter, die nicht im Lied vorkommen („unabhängige Wörter“), der Wörter, die im Lied vorkommen („Liedwörter“), und der gesamthaft erinnerten Wörter dargestellt.

Worterinnerung: erste Untersuchung (Dezember 2015)

Abbildung 8: Worterinnerungsvermögen Dezember: unabhängige Wörter

Abbildung 9: Worterinnerungsvermögen Dezember: Liedwörter

Legende: Anzahl erinnerte Wörter nach Vorsagen von 6 Wörtern vor und nach Musiktherapie mit Singen bei der Untersuchung im Dezember. Die Resultate sind dargestellt für drei Wörter, die nicht im gesungenen Lied vorkamen („unabhängige Wörter“), für drei vorgesagte, im Lied vorkommende Wörter, sowie für alle Wörter zusammen.

Abbildung 10: Worterinnerungsvermögen Dezember: alle Wörter

Legende: Anzahl erinnerte Wörter nach Vorsagen von 6 Wörtern vor und nach Musiktherapie mit Singen bei der Untersuchung im Dezember. Die Resultate sind dargestellt für drei Wörter, die nicht im gesungenen Lied vorkamen („unabhängige Wörter“), für drei vorgesagte, im Lied vorkommende Wörter, sowie für alle Wörter zusammen.

Worterinnerung: zweite Untersuchung (Januar 2016)

Abbildung 11: Worterinnerungsvermögen Januar: unabhängige Wörter

Abbildung 12: Worterinnerungsvermögen Januar: Liedwörter

Legende: Anzahl erinnerte Wörter nach Vorsagen von 6 Wörtern vor und nach Musiktherapie mit Singen bei der Untersuchung im Dezember. Die Resultate sind dargestellt für drei Wörter, die nicht im gesungenen Lied vorkamen („unabhängige Wörter“), für drei vorgesagte, im Lied vorkommende Wörter, sowie für alle Wörter zusammen.

Abbildung 13: Worterinnerungsvermögen Januar: alle Wörter

Legende: Anzahl erinnerte Wörter nach Vorsagen von 6 Wörtern vor und nach Musiktherapie mit Singen bei der Untersuchung im Dezember. Die Resultate sind dargestellt für drei Wörter, die nicht im gesungenen Lied vorkamen („unabhängige Wörter“), für drei vorgesagte, im Lied vorkommende Wörter, sowie für alle Wörter zusammen.

Es zeigte sich bei beiden Untersuchungszeitpunkten ein einheitliches Bild: die Patienten konnten sich sowohl Wörter, die im Lied vorkamen als auch unabhängige Wörter nach der Musiktherapie mit Gesang besser merken. Die Ergebnisse weisen keine grossen Schwankungen auf und sind relativ konstant (vgl. auch Anhang Tabelle zum Worterinnerungsvermögen).

Für die statistische Auswertung wurden alle Resultate von beiden Untersuchungszeitpunkten zusammengefügt. Bei beiden Terminen waren die gleichen drei Patienten dabei. Da bei Demenzpatienten davon ausgegangen werden kann, dass sich die Patienten beim zweiten Termin nicht an den ersten erinnern, geht die Forscherin für die statistische Auswertung davon aus, dass es sich um unabhängige Daten handelt.

Von den drei vorgesprochenen Wörtern, die nicht im Lied vorkamen („unabhängige Wörter“), erinnerten sich die Probanden vor der Musiktherapie an 1.50 ± 0.22 ($\bar{x} \pm SE$), nachher an 2.17 ± 0.17 ($\bar{x} \pm SE$). Die entsprechenden Standardabweichungen waren 0.55 vor und 0.41 nach der Musiktherapie. Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($p=0.93$).

Von den drei vorgesprochenen Wörtern, die im Lied vorkamen („Liedwörter“), erinnerten sich die Probanden vor der Musiktherapie an 2.17 ± 0.31 ($\bar{x} \pm SE$), nachher an 2.83 ± 0.17 ($\bar{x} \pm SE$). Die entsprechenden Standardabweichungen

waren 0.75 vor und 0.41 nach der Musiktherapie. Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($p=0.132$).

Wenn man die Resultate der Erinnerung sowohl der Liedwörter wie auch der unabhängigen Wörter zusammen zählt, erinnerten sich die Probanden von den insgesamt 6 Wörtern vor der Musiktherapie an 3.67 ± 0.21 Wörter ($\bar{x} \pm SE$), nachher an 5.00 ± 0.00 Wörter ($\bar{x} \pm SE$). Die entsprechenden Standardabweichungen waren 0.52 vor und 0.00 nach der Musiktherapie. Dieser Unterschied ist statistisch deutlich signifikant ($p=0.002$).

Abbildung 14: Musiktherapie mit Singen verbessert das Worterinnerungsvermögen

Legende: Anzahl Wörter von total 6 Wörtern, an die sich die Probanden vor und nach der Musiktherapie erinnern konnten. An zwei verschiedenen Untersuchungszeitpunkten wurden 3 Patienten jeweils je 3 im Lied vorkommende Wörter und 3 unabhängige Wörter vorgesagt. Dargestellt ist der Mittelwert aller Messpunkte und, für den Wert vor Musiktherapie, der Standard Irrtum (SE).

4.3 Kommunikationsverhalten

Für die Untersuchung wurden 6 Probanden aufgrund ihrer Teilnahmefähigkeit ausgewählt und ihr Kommunikationsverhalten durch die Betreuenden auf einer Skala von 0 bis 10 beurteilt. Im Nachfolgenden werden die Resultate des Kommunikationsverhaltens in die einzelnen Fragen unterteilt, dargestellt und beschrieben. Die Daten wurden an allen drei Untersuchungszeitpunkten erhoben. Die vollständigen Daten aller Probanden an allen Untersuchungszeitpunkten finden sich im Anhang. Generell zeigten sich grosse Schwankungen in der Antwort auf die Musiktherapie zwischen den Probanden und den Untersuchungszeitpunkten. Um grössere Datenmengen zu bekommen, wurden die Resultate der verschiedenen Untersuchungszeitpunkte gepoolt. Diese Daten werden im Folgenden dargestellt.

Frage 1: Konnte der Patient heute, vor/nach der Musiktherapie, viele oder nur sehr wenige Gespräche führen?

Die Betreuer beantworteten diese Frage im Durchschnitt von allen Patienten und über die drei Termine hinweg auf einer Skala von 0 bis 10 vor der Musiktherapie mit 3.75 ± 0.79 ($\bar{x} \pm SE$), nach der Musiktherapie mit 5.28 ± 0.71 ($\bar{x} \pm SE$). Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($p=0.138$). Es zeigt sich eine grosse Streuung zwischen den einzelnen Patienten.

Abbildung 15: Musiktherapie und Gesprächsfreudigkeit

Legende: Beurteilungen der Gesprächsfreudigkeit durch die Betreuer auf einer Skala von 0 bis 10 der einzelnen Patienten (Pat. Nr 2, etc) vor und nach der Musiktherapie.

Frage 2: Hatten die Gespräche, die Sie heute mit dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

Die Betreuer beantworteten diese Frage im Durchschnitt von allen Patienten und über die drei Termine hinweg auf einer Skala von 0 bis 10 vor der Musiktherapie mit 3.44 ± 0.61 ($\bar{x} \pm SE$), nach der Musiktherapie mit 3.68 ± 0.66 ($\bar{x} \pm SE$). Hier bestand kein statistisch signifikanter Unterschied ($p=0.724$)

Insgesamt zeigte sich also kaum ein Einfluss der Musiktherapie auf den Tiefgang der Gespräche. Die Probanden zeigten sich aber generell als gesprächsfreudig und sprachen auch über tiefsinnige Themen. In der zweiten Sitzung war dies, nach Meinung der Forscherin, aber deutlich weniger ausgeprägt. Das Gesprächsverhalten hängt von vielen sozialen, gruppendynamischen und psychischen Faktoren ab, welche in der Diskussion genauer besprochen werden, und auch vom einzelnen Patienten.

Frage 3: Hat der Patient heute, vor/nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- und Radiosendungen?

Die Betreuer beantworteten diese Frage im Durchschnitt von allen Patienten und über die drei Termine hinweg auf einer Skala von 0 bis 10 vor der Musiktherapie mit 1.62 ± 0.74 ($\bar{x} \pm SE$), nach der Musiktherapie mit 0.70 ± 0.23 ($\bar{x} \pm SE$). Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($p=0.25$).

Frage 4: Hat der Patient heute, vor/nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Gelesenes gesprochen?

Die Betreuer beantworteten diese Frage im Durchschnitt von allen Patienten und über die drei Termine hinweg auf einer Skala von 0 bis 10 vor der Musiktherapie mit 2.45 ± 0.77 ($\bar{x} \pm SE$), nach der Musiktherapie mit 0.53 ± 0.26 ($\bar{x} \pm SE$). Dieses Resultat erreicht statistische Signifikanz ($p=0.043$).

Frage 5: Hat der Patient heute, vor/nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Ernährung gesprochen?

Die Betreuer beantworteten diese Frage im Durchschnitt von allen Patienten und über die drei Termine hinweg auf einer Skala von 0 bis 10 vor der Musiktherapie mit 2.84 ± 0.81 ($\bar{x} \pm SE$), nach der Musiktherapie mit 1.31 ± 0.47 ($\bar{x} \pm SE$). Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($p=0.210$).

Auswirkungen der Musiktherapie auf die verbale Kommunikation: Summe des Gesprächsverhaltens zu den einzelnen Themen

Als Mass für die verbale Kommunikation insgesamt hat die Forscherin die Resultate der Fragen 1 bis 5 gepoolt.

Dies ergab im Durchschnitt von allen Patienten und über die drei Termine hinweg auf einer Skala von 0 bis 10 vor der Musiktherapie einen Wert von 14.30 ± 1.90 ($\bar{x} \pm SE$), nach der Musiktherapie einen Wert von 12.10 ± 1.54 ($\bar{x} \pm SE$). Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($p=0.39$).

Unten stehende Graphik zeigt die starke Streuung der Resultate.

Abbildung 16: Musiktherapie und verbale Kommunikation

Legende: Beurteilungen des Gesprächsverhaltens durch die Betreuer auf einer Skala von 0 bis 10 der einzelnen Patienten (Pat. Nr 2, etc) zu den verschiedenen Untersuchungszeitpunkten (T1, T2, T3) vor und nach der Musiktherapie. Dargestellt ist die Summe der Resultate für die oben dargestellten Fragen zur verbalen Kommunikation.

Betrachtet man die Fragen zur verbalen Kommunikation gesamthaft, kann festgestellt werden, dass die Musik die Probanden für das Gespräch nicht sehr

unterstützt. Im Gegenteil, es zeigt sich eine Tendenz zu einer Verschlechterung der verbalen Kommunikation nach der Musiktherapie.

Non-verbale Kommunikation, Frage 6: Hat der Patient heute, vor / nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Die Betreuerinnen wurden nicht nur nach den oben beschriebenen Markern für die verbale Kommunikation gefragt, sondern auch nach non-verbaler Kommunikation. Die Resultate sind in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 17: Musiktherapie und non-verbale Kommunikation

Legende: Beurteilungen der non-verbalen Kommunikation durch die Betreuer auf einer Skala von 0 bis 10 der einzelnen Patienten (Pat. Nr 2, ...) zu den verschiedenen Untersuchungszeitpunkte (T1, T2, T3) vor und nach der Musiktherapie.

Am Beispiel der non-verbalen Kommunikation untersuchte die Forscherin auch den Verlauf über die Zeit: Könnte die wiederholte Durchführung der Musiktherapie erst zu einer Besserung führen? Die entsprechenden Resultate sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Es zeigen sich auch hier grosse Schwankungen zwischen den Patienten und den Zeitpunkten.

Abbildung 18: Musiktherapie und non-verbale Kommunikation. Wirkung über die Zeit

Legende: Beurteilungen der non-verbalen Kommunikation durch die Betreuer auf einer Skala von 0 bis 10 der einzelnen Patienten (Pat. Nr 2, ...) über die verschiedenen Untersuchungszeitpunkte (T1, T2, T3) hinweg vor und nach der Musiktherapie.

5 DISKUSSION

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der kurzfristigen Wirksamkeit von Musiktherapie mit Gesang bei Demenzpatienten. Untersucht wurde eine bestehende, begleitete Patientengruppe, die sich regelmässig für einen Tag pro Woche trifft. Einmal im Monat findet in diesem Rahmen eine Musiktherapie statt. Im Zentrum steht das gemeinsame Singen. An drei solchen Sitzungen wurden für diese Arbeit vor und nach der Musiktherapie Daten zur Lebenszufriedenheit, zum Worterinnerungsvermögen und zum Kommunikationsverhalten erhoben. Das Worterinnerungsvermögen verbesserte sich nach dem Singen. Bei den beiden anderen Parametern fand sich zumindest kein konstanter Effekt.

Diese Arbeit hat eine Gruppe von 11 Patienten zu drei Zeitpunkten untersucht; nicht alle Probanden konnten zu allen Zeitpunkten bei den verschiedenen Untersuchungen mitmachen. Die verhältnismässig kleine Gruppengrösse erlaubt nicht definitive Antworten. Vielmehr war diese Studie von Anfang an als Pilotstudie konzipiert, um Fragen der Machbarkeit zu klären und vielversprechende Ansatzpunkte für weitergehende Untersuchungen aufzuzeigen.

Zur Wirkung von Musiktherapie im Allgemeinen gibt es zahlreiche Publikationen (siehe Kapitel 3, Theorie). Ein möglicher Nutzen für Demenzpatienten wurde hingegen lediglich im Hinblick auf die Emotionalität untersucht. Dort fand sich eine auf den Moment der Musik beschränkte Veränderung der Gemütslage der Patienten. Untersuchungen bei Demenzerkrankten im Hinblick auf Lebenszufriedenheit, Kommunikationsverhalten und Worterinnerung wurden, soweit der Schreibenden bekannt, bisher nicht publiziert.

Der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit wurde von Arbeiten der Glücksforschung übernommen (Frey, 2012). In Vorabklärungen fand die Forscherin, dass die Patienten die ursprüngliche Fragestellung: „Alles in allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?“ nicht verstanden. Schliesslich wurde gefragt: „Wie geht es Dir jetzt?“. Oppikofer und ihre Kollegen meinten, dass das geeignete Instrument zur Messung der Lebensqualität, oder wie bei dieser Pilotstudie, *Lebenszufriedenheit*, die Visual Analogue Scale darstellt (Oppikofer 2008, S. 26). Auch in dieser Arbeit wurde eine visuelle analoge Skala benutzt. Die anfangs benutzten Zahlenwerte von 0 bis 10 mussten aber durch eine Smiley-Skala ersetzt werden, weil die Zahlenwerte von den Patienten nicht verstanden wurden. Für die Auswertung wurden den Smileys die passenden Zahlenwerte zugeordnet. Aus Gründen der Einfachheit wurde auch nur die Lebenszufriedenheit insgesamt erfragt und nicht die einzelnen Dimensionen der Lebenszufriedenheit, wie zum Beispiel Gesundheit, Arbeit und Beruf, etc.

Ein grundsätzliches Problem bei Studien zur Demenz bleibt zweifellos, dass die Patienten die Frage verstehen. Dibelius und Maier haben es so formuliert: „providing an answer does not automatically mean that the question is understood“ (2011, S. 145). Die Schreibende vertritt den Standpunkt, dass trotz aller methodischen Unsicherheiten die Frage nach der Lebenszufriedenheit bei dieser, letztlich unheilbaren Krankheit entscheidend ist und von niemandem besser beantwortet werden kann als vom Patienten selbst. Man muss sich aber bewusst sein, dass die Antwort des Patienten immer nur das Hier und Jetzt betrifft. Eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit betreffend Durchführbarkeit von Befragungen der Patienten selbst ist, dass die Untersuchung auch in Bezug auf ganz einfache Sachen (Schreibzeug, Schreibplätze) sehr gut vorbereitet sein muss; dass es viel erklärendes Personal braucht – ideal wäre ein Betreuer pro Patient; und dass Fragebogen und Erläuterungen maximal vereinfacht werden müssen, damit die Patienten sie verstehen. Die Forscherin schliesst aus dieser Pilotstudie, dass bei Beachtung dieser Punkte solche Fragebogen bei Patienten mit leichter und mittlerer Demenz durchgeführt werden können.

Der Eindruck der Gruppenbetreuerin wie auch derjenige der Forschenden ist, dass die Stimmung der Gruppe stark von der Stimmung einzelner Gruppenmitglieder beeinflusst wird. Eine Patientin (Pat. Nr 4) litt an einer Depression, die insbesondere beim zweiten Termin so zutage trat, dass die ganze Gruppe betrübt war. In den Resultaten spiegelt sich dieser Eindruck allerdings erstaunlich wenig. Wichtig scheint der Autorin, dass sowohl bei der Beschreibung der Ausgangslage wie auch bei der Erfassung von Interventionen bei Demenzpatienten die Stimmung möglicherweise wichtiger ist als Tätigkeiten. Dies hat Konsequenzen für die Planung weiterer Forschung auf diesem Gebiet: einerseits beeinflusst eine Depression allenfalls das Untersuchungsergebnis nicht nur beim Betroffenen, sondern bei der ganzen Gruppe; andererseits ist die Messung der emotionalen Befindlichkeit und deren Beeinflussung durch Interventionen bei diesen Patienten sehr wichtig.

Wenn die Datenpunkte zur Lebenszufriedenheit aller Patienten von allen Untersuchungszeitpunkten vor und nach Intervention gepoolt werden, um genügend grosse Zahlen für eine statistische Untersuchung zu erhalten, zeigt sich kein Effekt der Musiktherapie: vor Intervention 7.03 +/- 0.3 (Mittelwert der Lebenszufriedenheit von 204 Messpunkten, +/- standard error, auf einer Skala von 0 bis 10), nach Intervention 6.90 +/- 0.4, (n=200). Die Forscherin hätte hier einen positiven Effekt erwartet. Möglicherweise hat die Musiktherapie zwar schon positive Effekte auf die Lebenszufriedenheit, bewirkt aber auch eine gewisse Ermüdung der Probanden, was sich dann negativ auswirkt (siehe auch unten).

Zu beachten sind auch kulturelle Aspekte: für Patient Nr. 7, der im arabischen Raum aufgewachsen ist, sind die Schweizer Lieder nach eigenen Aussagen fremd. Dieser Patient konnte sich aber gut auf Schweizerdeutsch unterhalten.

Die Resultate dieser Arbeit zeigen keine positive Wirkung der Musiktherapie auf das von den Gruppenbetreuerinnen beurteilte Kommunikationsverhalten von dementen Patienten. Bei einzelnen Bereichen zur verbalen Kommunikation zeigte sich eine Verschlechterung, die bei einer Frage („Hat der Patient heute, vor/nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Gelesenes gesprochen?“) sogar statistisch signifikant war (Einschätzung durch die Betreuer auf einer Skala von 0 bis 10: vor der Musiktherapie 2.45 ± 0.77 ($\bar{x} \pm SE$), nachher 0.53 ± 0.26 ($\bar{x} \pm SE$); $p=0.043$). Somit konnte die Hypothese der Autorin diesbezüglich nicht bestätigt werden.

Muthesius sagt, dass an einer Demenz erkrankte Menschen kaum kognitive Fähigkeiten brauchen, um zu singen (vgl. Teising et al., 2007, S. 377-379). Dies suggeriert, dass die Probanden nach der Musiktherapie nicht erschöpft sind (ebd.). Die Beobachtung der Forschenden während der Untersuchung zeigte hingegen ein anderes Bild: die Probanden schienen nach dem Singen sehr wohl müde zu sein. Zu musizieren und zu singen ist anstrengend, körperlich, aber auch wegen der notwendigen hohen Konzentration für die Erfassung und die Verarbeitung der Liedtexte. Man kann vermuten, dass dies für demente Patienten noch vermehrt gilt. Die Forschende stellt deshalb die Hypothese auf, dass die zum Teil beobachtete Verschlechterung der Kommunikation nach dem Singen Ausdruck der Erschöpfung der Studienteilnehmer ist. Die Resultate dieser Arbeit zeigen eine überwiegende Verschlechterung bei Fragen zur verbalen Kommunikation. Bei der non-verbalen Kommunikation sind die Ergebnisse weniger ausgeprägt und inkonsistent von einem Untersuchungszeitpunkt zum nächsten.

Deutliche Hinweise für einen Effekt der Musiktherapie fanden sich für die Worterinnerung. Die Forscherin hat an zwei Terminen getrennt die Erinnerung von Wörtern, die im Lied vorkamen, das während der Musiktherapie gesungen wurde, und von unabhängigen Wörtern untersucht. Es zeigte sich eine konstante Verbesserung. Fasst man die Resultate der verschiedenen Untersuchungszeitpunkte zusammen, zeigt sich deutlicher Unterschied: vor Musiktherapie erinnerten sich die Probanden von 6 vorgesagten Wörtern an 3.67 ± 0.21 Wörter ($\bar{x} \pm SE$), nachher an 5.00 ± 0.00 Wörter ($\bar{x} \pm SE$). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant ($p=0.002$). Besonders interessant ist, dass anscheinend nicht nur Wörter, die im Lied wiederholt vorkommen, nach der Musiktherapie besser erinnert wurden als vor dem Singen, sondern auch Wörter ohne Bezug zum Gesungenen. Eine mögliche Interpretation ist, dass die

Verbesserung nicht durch ein „Pauken“ der Wörter im Lied zustande kommt; vielmehr scheinen grundlegende Lernvorgänge im Gehirn durch die Musik aktiviert zu werden.

Die vorliegende Arbeit wurde als Pilotstudie konzipiert. Für Nachfolgearbeiten würde die Schreibende den Fokus auf die Worterinnerung legen, idealerweise in Verbindung mit neuropsychologischen Untersuchungen zu eventuellen Veränderungen der Hirnaktivität. Auch in Bezug auf die Lebenszufriedenheit wäre nach objektivierbaren, nicht von der kognitiven Fähigkeit der Patienten abhängigen Parametern zu suchen. Solche körperliche Funktionen, die Anhaltspunkte für die psychische Befindlichkeit, wie z.B. Freude, Stress, Angst geben könnten, könnten Puls, Blutdruck oder elektrische Leitfähigkeit der Haut sein.

Unabhängig von der Intervention durch Musiktherapie ist die selbst beurteilte Lebenszufriedenheit bei diesen schwer und unheilbar kranken Patienten keineswegs schlecht (6.9 nach der Musik). Sie weicht wenig ab vom Durchschnittswert, der von gesunden Schweizern angegeben wurde (7.5), und liegt über dem Durchschnitt gesunder Einwohner der OECD-Länder (6.6) (vgl. OECD Better Life Index).

Nicht nur Gesundheit oder Krankheit scheint dafür wichtig zu sein, wie glücklich wir in unserem Leben sind:

Nicht ... bestimmt das Glück der Menschen, sondern die Beziehung der Herzen zueinander und unsere Einstellung zum Leben. Eines wie das andere liegt in unserer Macht, und das bedeutet: dass der Mensch immer glücklich sein kann, wenn er nur will, und dass niemand ihn daran hindern kann. (aus Solschenizyn, Krebsstation)

6 LITERATURVERZEICHNIS

- Bayles, K. & Tomoeda, C. (1993). *The Arizona Battery for Communication Disorders in Dementia*. Tucson, AZ: Canyonland.
- Bopp-Kistler, I. (Hrsg.) (2016). *Demenz. Fakten, Geschichten, Perspektiven* (1. Aufl.). Zürich: rüffer & rub.
- Das Statistik-Portal (2013). *Statistiken und Studien aus über 18'000 Quellen*. Standardabweichung. Hamburg: Statista GmbH. Zugriff am 11.01.2016 unter <http://de.statista.com/statistik/impressum/#legal>
- Dennis, J. (2005). *Speech Perception and Word Retrieval in Alzheimer's Disease (AD): A Pilot Study*. Undergraduate Research Journal. University of Florida, 1, 1- 7.
- Dibelius, O., & Maier, W. (2011). *Versorgungsforschung für demenziell erkrankte Menschen* (1. Aufl.). Stuttgart: n.b.
- Dmtg - Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (1980). *Definition, Berufsbild, Geschichte*. Berlin: n.b.. Zugriff am 22.01.2016 unter <http://www.musiktherapie.de/index.php?id=18>
- DocCheck Flexikon (1996). *Das Medizinlexikon zum Medmachen*. Köln: Doccheck Medical Services GmbH. Zugriff am 27.01.2016 unter http://flexikon.doccheck.com/de/Morbus_Pick?utm_source=www.doccheck.help&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch
- Dr. Krollner, B., & Dr. med. Krollner, D. M. (2016). *ICD Code 2016. Kardiologie* Hamburg. Zugriff am 25.01.2016 unter http://www.icd-code.de/icd/code/F00.-*.html
- Duden (2015). *Hermeneutik*. Zugriff am 01.11.2016 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/hermeneutisch#Bedeutung2>
- Ebert, D. (1999). *Psychiatrie systematisch* (3. Aufl.). Bremen: UNI-MED Verlag. Zugriff am 20.01.2016 unter <http://www.alzheimerinfo.de/alzheimer/formen/index.jsp>
- Fowid. (2014). *Lebenszufriedenheit Deutschland «Glücksatlas» Studie nach Regionen 2014*. Zugriff am 06.01.2016 unter http://fowid.de/fileadmin/datenarchiv/Sonstiges/Lebenszufriedenheit_2014.pdf

- Frey, B. S. (2012). Macht Geld allein glücklich? Wertewandel Mitgestalten, gut handeln in Gesellschaft und Wirtschaft. (A. George, Hrsg.). Herder GmbH Verlag.
- Ganss, M. (2009). Wirkung von Kunsttherapie auf Menschen mit Demenz. Eine Pilotstudie zur systematischen Erfassung der Wirkungen von Kunsttherapie auf Menschen im mittleren und fortgeschrittenen demenziellen Prozess, in der stationären Altenhilfe. (Pilotstudie). Bergische Universität Wuppertal. Zugriff am 15.01.2016 unter http://www.kunsttherapieforschung.de/02_forschungsprojekte/archiv/demenz.php
- Hess, D. (2006). Jugendliche mit einem demenzerkrankten Elternteil (Bachelorarbeit). Hochschule für soziale Arbeit. Uster.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). Empirisch Forschen. Wien: Huter & Roth KG.
- Jenkinson C., Bromberg, M., Peters M. et al. (Hrsg.) (2011). Quality of Life Measurement in Neurodegenerative and Related Conditions. (1.Aufl.) New York: Cambridge University Press.
- Koch, C., Bormann, T., & Blanken, G. (2015). Beeinträchtigung des Wortabrufs bei Aphasie und Alzheimerdemenz. Ein Literaturüberblick und Vorhersagen im Rahmen eines psycholinguistischen Modells. Logos, 23 (1), 4–13.
- Leuthe, F. (2009). Richtig sprechen mit dementen Menschen (1. Aufl.). München: Reinhardt.
- Müller, T. (2015). Geistiger Abbau lässt sich bremsen. Ärzte Zeitung, (n.b.). Zutritt am 22.01.2016 unter www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/demenz/article/881370/demenzforschung-geistiger-abbau-laesst-bremsen.html
- Neumann, A. (2000). Sprachverarbeitung, Genus und Aphasie. Dissertation. Zutritt am 16.01.2016 unter <http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/neumann-annette-2001-04-09/HTML/chapter3.html>
- OECD Better Life Index. (2015). Lebenszufriedenheit. Zutritt am 1.02.2016 unter <http://www.oecdbetterlifeindex.org/de/countries/schweiz/>
- Oppikofer, S. (Hrsg.) , Schelling, H. (2008). Lebensqualität bei Demenz. Eine Bestandesaufnahme, Sichtung und Dokumentation bestehender Instrumente zur Messung von Lebensqualität bei Menschen mit Demenz. (5. Aufl.). Zürich: Zentrum für Gerontologie.

- Perrig-Chiello, P (1997). Wohlbefinden im Alter: körperliche, psychische und soziale Determinanten und Ressourcen. Weinheim und München: Juventa.
- Romero, B. (2004). Selbsterhaltungstherapie: Konzept, klinische Praxis und bisherige Ergebnisse. Zeitschrift für Gerontologie, 17 (2), 119–134.
- Sachweh, S. (2008). Spurenlesen im Sprachdschungel. Kommunikation und Veränderung mit demenzkranken Menschen. (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Scheibler, P. (2015). Qualitative versus quantitative Forschung. Zugriff am 01.11.2016 unter <https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-forschung.html>
- Schloffer, H., & Prang, E. (2010). Gedächtnistraining. Theoretische und praktische Grundlagen. In Frick-Salzmann, A. (Hrsg.). Heidelberg: Springer.
- Steiner, J. (2014). Entängstigen, Entwirren und Empowern aus der Sicht der Logopädie. Unterstützte Kommunikation. Isaac's Zeitung, 3, 7-12.
- Stoppe, G. (2007). Demenz. (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Teising et al. (2007). Alt und psychisch krank. Diagnostik, Therapie und Versorgungsstrukturen im Spannungsfeld von Ethik und Ressourcen. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Trei, L. (2005). Musical training helps language processing, study shows. Stanford University News, n.b., 1-2.
- Warming, C. (2010). Bachelorarbeit Zusammenhänge der Lebenszufriedenheit mit der Kontrollüberzeugung: Eine Analyse des Sozio-ökonomischen Panels. Westfälische Wilhelms-Universität Münster: Münster. Zutritt am 06.01.2016 unter https://books.google.ch/books?id=0VlhAQAAQBAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=wie+zufrieden+sind+sie+gegenw%C3%A4rtig+alles+in+allem+mit+ihr+em+leben&source=bl&ots=eIdOsIZG9p&sig=SO4Joay7kJEzoul2advf4_GD7cc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiirLH275TKAhVFLg8KHYY-GDasQ6AEILDAD#v=onepage&q=wie%20zufrieden%20sind%20sie%20gegenw%C3%A4rtig%20alles%20in%20allem%20mit%20ihrem%20leben&f=false
- World Health Organization (2015). 10 facts on dementia. UK Departement of Health. Zutritt am 02.01.2016 unter <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/>

7 ANHANG

- Fragebogen zur Lebenszufriedenheit I
- Tabellen zur Lebenszufriedenheit II

- Fragebogen zum Worterinnerungsvermögen III
- Tabellen zum Worterinnerungsvermögen IV

- Fragebogen zum Kommunikationsverhalten V
- Tabellen zum Kommunikationsverhalten VI

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit

I

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

P1

Initialen (Vorname / Nachname):

[REDACTED]

721

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

x

The form contains six hand-drawn faces in a row, each with a different expression. From left to right: 1. A wide, happy smile. 2. A neutral, slightly smiling face. 3. A neutral face with a straight line for a mouth, marked with a blue 'x' above it. 4. A sad face with a downturned mouth. 5. A sad face with a single tear on its cheek. 6. A sad face with two tears on its cheeks. Below the faces is a horizontal line and a large empty rectangular box for writing.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

PZ

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A horizontal scale of six hand-drawn faces representing a range of emotions from happiness to sadness. From left to right: 1. A smiling face with wide eyes and a large open-mouthed smile. 2. A face with a neutral, slightly smiling expression and wide eyes; a green 'X' is drawn above this face. 3. A face with a neutral expression, slightly furrowed brows, and a small, closed mouth. 4. A face with a sad expression, downturned mouth, and wide, worried eyes. 5. A face with a very sad expression, downturned mouth, and a single tear falling from the eye. 6. A face with a very sad expression, downturned mouth, and a tearful, distressed look.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

... [redacted] ... *coy. P3*

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

---	---	---	---	--	---

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

..... R4

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A horizontal row of six hand-drawn faces, each with a different expression. From left to right: 1. A wide, open-mouthed smile with eyes looking up. 2. A slight, closed-mouth smile with eyes looking forward. 3. A neutral, straight-line mouth with eyes looking forward; an orange 'X' is drawn above this face. 4. A downturned mouth with eyes looking down. 5. A downturned mouth with a single tear falling from the eye and eyes looking down. 6. A downturned mouth with a furrowed brow and eyes looking down.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

..... P5 67

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

	X				

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

[Redacted] P6 [Redacted] 801

Geschlecht:

männlich weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A scale of six hand-drawn faces representing different levels of satisfaction, from happy to sad. The faces are arranged in a row within a rectangular box. From left to right: 1. A smiling face with a wide, open-mouthed smile and large, happy eyes. 2. A neutral-to-happy face with a slight smile and wide eyes. 3. A neutral face with a straight line for a mouth and wide eyes. 4. A sad face with a downturned mouth, heavy-lidded eyes, and the entire face is filled with red cross-hatching. 5. A sad face with a downturned mouth, heavy-lidded eyes, and a single tear falling from the right eye. 6. A sad face with a downturned mouth, heavy-lidded eyes, and a tear falling from the right eye.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

P7

57

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

... [redacted] BG P8

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A scale of six hand-drawn faces representing different levels of satisfaction, from happy to sad. A pink 'X' is drawn under the second face from the left.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

Handwritten initials: pg

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A scale of six hand-drawn faces representing different levels of satisfaction, from happy to sad. A blue 'X' is marked under the third face from the left.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

[Redacted] 52, P 10

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A scale of six hand-drawn faces representing different levels of satisfaction, from happy to sad. The first face (happy) is marked with an orange 'X'.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, Liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit VOR der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der heutigen Musiktherapie: 19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

..... *PA*

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A horizontal row of six hand-drawn faces, each with a different expression. From left to right: 1. A smiling face with a wide, open-mouthed smile. 2. A neutral face with a slight upward curve of the mouth. 3. A neutral face with a straight horizontal line for a mouth. A blue 'X' is drawn above this face. 4. A sad face with a downward curve of the mouth. 5. A sad face with a downward curve of the mouth and a single tear falling from the right eye. 6. A sad face with a downward curve of the mouth and two tears falling from both eyes.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der ~~nächsten~~ Musiktherapie: 19.11.15 P1

Initialen (Vorname / Nachname): [REDACTED]

Geschlecht: männlich weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A horizontal scale of six hand-drawn faces. From left to right: 1. A wide smile, eyes looking up. 2. A slight smile, eyes looking forward. 3. A neutral expression, eyes looking forward. 4. A slight frown, eyes looking forward. 5. A sad expression with a tear, eyes looking down. 6. A very sad expression with a tear, eyes looking down. A blue 'X' is drawn below the second face.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

P2

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der ~~nächsten~~ Musiktherapie: 19.11.2015

Initialen (Vorname / Nachname):

Geschlecht: männlich weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

X

A horizontal row of six hand-drawn faces. From left to right: 1. A wide smile, eyes looking up. 2. A slight smile, eyes looking forward. 3. A neutral, straight line for a mouth, eyes looking forward. 4. A slight frown, eyes looking forward. 5. A more pronounced frown, eyes looking down. 6. A very sad face with a downturned mouth and a tear on the cheek. A blue 'X' is drawn above the second face.

19.11.2015

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der nächsten Musiktherapie:

PJ

Initialen (Vorname / Nachname):

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der ~~nächsten~~ Musiktherapie:

19.11 P4

Initialen (Vorname / Nachname):

[Redacted] 57j

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

X

A horizontal row of six hand-drawn faces, each with a different expression. From left to right: 1. A smiling face with wide eyes and a large open-mouthed smile. 2. A slightly smiling face with wide eyes and a small upward-curving mouth. 3. A neutral face with wide eyes and a straight horizontal line for a mouth. 4. A sad face with wide eyes and a downward-curving mouth. 5. A sad face with wide eyes, a downward-curving mouth, and a single tear drop on the left cheek. 6. A sad face with wide eyes, a downward-curving mouth, and two tear drops on the left cheek. Above the first face is a handwritten orange 'X'.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der ~~nächsten~~ Musiktherapie: 19.11.....

Initialen (Vorname / Nachname): [redacted] PS.....

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der ^{19.11.15} nächsten Musiktherapie:

Initialen (Vorname / Nachname): PG

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A horizontal row of six hand-drawn faces within a rectangular box. From left to right: 1. A smiling face with a wide, open-mouthed smile and happy eyes. 2. A slightly smiling face with a small upward curve for a mouth and neutral eyes. 3. A neutral face with a straight line for a mouth and neutral eyes. 4. A sad face with a downward curve for a mouth and sad eyes. 5. A very sad face with a downward curve for a mouth, sad eyes, and a blue shaded area around the face. 6. A face with a downward curve for a mouth, sad eyes, and a tear on its cheek.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der nächsten Musiktherapie:

19.11.15

Initialen (Vorname / Nachname):

[Redacted] PZ

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A scale of six faces representing different levels of satisfaction, from happy to sad. The fourth face is crossed out with a red X.

--	--	--	--	--	--

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der nächsten Musiktherapie:

19.11.15 P8

Initialen (Vorname / Nachname):

[REDACTED]

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der nächsten Musiktherapie:

19.11.15
etwa 2 Wochen

PS

Initialen (Vorname / Nachname):

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A horizontal row of six faces representing a satisfaction scale. From left to right: 1. A wide smile with large eyes. 2. A slight smile with wide eyes. 3. A neutral expression with wide eyes, marked with a large blue 'X' above it. 4. A slight frown with wide eyes. 5. A frown with a single tear. 6. A deep frown with two tears. Below the faces is a horizontal line for marking the chosen face.

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der nächsten Musiktherapie:

19.11.2015

Initialen (Vorname / Nachname):

[REDACTED]

Geschlecht:

männlich

weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

A scale of six faces representing different levels of satisfaction, from happy to sad. The second face from the left is marked with a green 'X'.

19 Nov. 15

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Studie

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Bitte beantworten Sie die folgende Frage im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit NACH der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Datum der nächsten Musiktherapie: in ca 2 Wochen

Initialen (Vorname / Nachname): [redacted] P11

Geschlecht: männlich weiblich

Bitte kreuzen Sie, das für Sie passende Gesicht an:

Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?

The form contains a scale of six faces representing different levels of satisfaction. From left to right, the faces are: 1. A wide smile with large eyes. 2. A slight smile with neutral eyes. 3. A neutral expression with a horizontal line for a mouth and wide eyes. A red 'X' is drawn above this face. 4. A slight frown with wide eyes. 5. A more pronounced frown with a single tear and wide eyes. 6. A very sad expression with a frown and two tears. Below the faces is a large empty rectangular box for writing.

3.12.15
P1

x

3.12.15

P2

X

P4

X

x

vvi
3.12.15
P7

X

3.12.15

103

1. 200.1
3. 12. 15

P2

心食

食心

心心

心心

心心

心心

X

3.12.15
P3

FK
nach
3.12.15

P4

x

3/21

11000
3.17.15
P2

1.2.2017
[blacked out]
3.12.15
P8

3.12.15

8

2011 10/1

PA

21

www

P3

2/21

x

26

21.1

21

211 105

PP

X

8.1.18

PM

6

s x

www.123
26

4

8 X

78

21.12

2.

X

can run

P10

6

X

PM

6

**Tabellen zur
Lebenszufriedenheit
II**

Lebenszufriedenheit Total

	alle Daten vor Musiktherapie	total nach Musiktherapie
	6	8
	8	8
	8	8
	6	10
	8	8
	4	2
	6	4
	8	8
	6	6
	10	8
	6	6
	8	10
	10	10
	8	8
	4	4
	10	10
	8	4
	10	6
	8	8
	6	6
	6	6
	8	8
	6	8
	4	6
	4	4
	8	8
	6	6
	6	6
	8	6
Mittelwert	7.034	6.897
SD	1.822	2.041
Summe	204	200
SE	0.3	0.4

Lebenszufriedenheit

	19.11. vor Musiktherapie	19.11. nach Musiktherapie	3.12. vor Musiktherapie	3.12. nach Musiktherapie	21.1. vor Musiktherapie	21.1. nach Musiktherapie
Pat. Nr 1	6	8	8	10	6	6
Pat. Nr 2	8	8	10	10	8	8
Pat. Nr 3	8	8	8	8	6	8
Pat. Nr 4	6	10	4	4		
Pat. Nr 5	8	8	10	10		
Pat. Nr 6	4	2	8	4	4	6
Pat. Nr 7	6	4	10	6	4	4
Pat. Nr 8	8	8	8	8	8	8
Pat. Nr 9	6	6	6	6	6	6
Pat. Nr 10	10	8			6	6
Pat. Nr 11	6	6			8	6
Mittelwert	6.909	6.909	8	7.333	6.222	6.444
SD	1.640	2.256	2	2.449	1.563	1.333
Summe	76	76	72	66	56	58
SE	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.4

**Fragebogen zum
Worterminderungsvermögen**

III

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen VOR der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens: 3.12.15

Initialen (Vorname / Nachname):

.....

P1

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz ✓

~~2. Vogel~~ ✓

3. Bürsteli ✓

~~4. Schuh~~

5. Rösti ✓

6. Musik ✓

~~3~~ 3

30 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte:⁴..... von 6

Davon:²..... von den im Lied vorkommenden Worten

Davon: ...²..... von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen VOR der Musiktherapie
Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens: 3.12.15

Initialen (Vorname / Nachname):

..... P3

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz ✓

2. Vogel ✓

3. Büscheli ^{Würschli}

4. ~~Schuh~~

5. Rösti ✓

6. ~~Musik~~

3

30 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte: 3 von 6

Davon: 2 von den im Lied vorkommenden Worten

Davon: 1 von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen VOR der Musiktherapie
Durchführung durch Investigator

pg

Datum des heutigen Gruppentreffens: 3.12.15

Initialen (Vorname / Nachname):

Geschlecht: männlich weiblich

3

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir 30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz ~~✓~~ März
2. Vogel ✓
3. Bürschtel ✓
4. Schuh ✓
5. Rösti ✓
6. Musik ~~✓~~

3
30 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte: 4 von 6

Davon: 2 von den im Lied vorkommenden Worten

Davon: 2 von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen NACH der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens:

3.12.15

Initialen (Vorname / Nachname):

 PA

Geschlecht:

männlich

weiblich

3

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ~~30~~ 3 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz (1) ✓ (3)
2. Vogel (2) ✓
3. Bürsttel (5) ✓
4. Schuh (2) ✓
5. ~~Rösti (3) ✓~~ Refel
6. Musik (4) ✓

~~30~~ 3 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte: 5 von 6

Davon: 3 von den im Lied vorkommenden Worten

Davon: 2 von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen NACH der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens: 3.12.15

Initialen (Vorname / Nachname):

~~.....~~

P3

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz ✓ ④
2. Vogel ✓ ②
3. Bürschtlei ✓ ④
4. Schuh ✓ ⑤
5. Rösti ✓ ③
6. Musik ✗

³30 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte: ⁵5 von 6

Davon: ³3 von den im Lied vorkommenden Worten

Davon: ²2 von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen NACH der Musiktherapie
Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens:

3.12.15

P9

Initialen (Vorname / Nachname):

[REDACTED]

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

- 1. Herz (1)
- 2. Vogel (2)
- 3. Bürschte (3)
- 4. Schuh (4)
- 5. ~~Rösti~~
- 6. Musik (5)

³30 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte: ⁵5 von 6

Davon: ³3 von den im Lied vorkommenden Worten

Davon: ²2 von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen VOR der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens:

~~3.12.15~~ 21.1.16

Initialen (Vorname / Nachname):

~~.....~~ PA

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³~~30~~ Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz ✓ (1)
2. Vogel ✓ (2)
3. Bürschte ✓ (3)
4. ~~Schuh~~ (5)
5. ~~Rösti~~
6. Musik ✓ (4)

³~~30~~ Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte:⁴..... von 6

Davon:³..... von den im Lied vorkommenden Worten

Davon:¹..... von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen VOR der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens:

~~3.12.15~~ 21.1.16

Initialen (Vorname / Nachname):

~~.....~~ P3

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz ¹

2. Vogel ²

3. Bürsttel ⁴

~~4. Schuh~~

5. Rösti ³

~~6. Musik~~

³
~~30~~ Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte: ⁴..... von 6

Davon: ³..... von den im Lied vorkommenden Worten

Davon: ¹..... von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen VOR der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens:

~~3.12.15~~ 21.1.16

Initialen (Vorname / Nachname):

~~.....~~ PG

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz → Herbscht
2. Vogel (2)
3. Bürscheli
4. Schuh (3)
5. Rösti
6. Musik (4)

³30 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte:³..... von 6

Davon:¹..... von den im Lied vorkommenden Worten

Davon:²..... von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen NACH der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens:

3.12.15 PA 1.16

Initialen (Vorname / Nachname):

~~.....~~ PA.....

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir 30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz (4)

~~2. Vogel~~

3. Bürsttel (3)

4. Schuh (1)

5. Rösti (2)

6. Musik (5)

³
30 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte: 5 von 6

Davon: 2 von den im Lied vorkommenden Worten

Davon: 3 von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen NACH der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens:

~~3.12.15~~ 21.1.16

Initialen (Vorname / Nachname):

~~.....~~ P3

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³30 Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz ①
2. Vogel ②
3. Bürschтели ④
4. Schuh ⑤
5. Röstli ③
6. Musik ③

³30 Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte:⁵..... von 6

Davon:³..... von den im Lied vorkommenden Worten

Davon:²..... von den nicht im Lied vorkommenden Worten

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Wirkung auf das Worterinnerungsvermögen NACH der Musiktherapie

Durchführung durch Investigator

Datum des heutigen Gruppentreffens:

~~3.12.15~~ 21.1.16

Initialen (Vorname / Nachname):

~~.....~~ P9

Geschlecht:

männlich

weiblich

Ich lese Ihnen langsam 6 Wörter vor. Danach warten wir ³~~30~~ Sekunden. Erst dann dürfen Sie so viele Wörter wie möglich wiederholen. Die Reihenfolge ist egal. Bitte hören sie nun aufmerksam zu.

1. Herz ①
2. Vogel ②
3. Bürschteili ⑤
4. Schuh ④
5. Röstli ③
6. Musik

~~30~~³ Sekunden warten

Wiederholen Sie bitte die Wörter, die ich Ihnen vorgesprochen habe. Die Reihenfolge ist egal.

Resultat:

Anzahl erinnerter Worte: ...⁵..... von 6

Davon:³..... von den im Lied vorkommenden Worten

Davon:²..... von den nicht im Lied vorkommenden Worten

**Tabellen zum
Worterminnerungsvermögen
IV**

Worterrinnerung: 1. Untersuchung (Dezember)

	erinnerte unabhängige Wörter		erinnerte Liedwörter		erinnerte Wörter total	
	3.12. vor Musiktherapie	3.12. nach Musiktherapie	3.12. vor Musiktherapie	3.12. nach Musiktherapie	3.12. vor Musiktherapie	3.12. nach Musiktherapie
Pat. Nr 1	2	2	2	3	4	5
Pat. Nr 3	1	2	2	3	3	5
Pat. Nr 9	2	2	2	3	4	5
Mittelwert	1.667	2	2	3	3.667	5
SD	0.577	0	0	0	0.577	0
Summe	5	6	6	9	11	15

Mittelwerte			
	erinnerte unabhängige Wörter	erinnerte Liedwörter	erinnerte Wörter total
vor Musiktherapie	1.667	2	3.667
nach Musiktherapie	2	3	5

Worterrinnerung: 2. Untersuchung (Januar)

	erinnerte unabhängige Wörter		erinnerte Liedwörter		erinnerte Wörter total	
	21.1. vor Musiktherapie	21.1. nach Musiktherapie	21.1. vor Musiktherapie	21.1. nach Musiktherapie	21.1. vor Musiktherapie	21.1. nach Musiktherapie
Pat. Nr 1	1	3	3	2	4	5
Pat. Nr 3	1	2	3	3	4	5
Pat. Nr 9	2	2	1	3	3	5
Mittelwert	1.333	2.333	2.333	2.667	3.667	5
SD	0.577	0.577	1.155	0.577	0.577	0
Summe	4	7	7	8	11	15

**Fragebogen zum
Kommunikationsverhalten**

V

Kommunikation von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 19.11.

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

P2

Geschlecht PatientIn:

männlich

weiblich

Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum:12.11.....

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

P3

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum:19.11.....

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich Alter:

Demenzart:

P4

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum:19.11.....

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

P8

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum:19.11.14.....

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

P9

Geschlecht PatientIn:

♂ männlich ♀ weiblich Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: ...19.../.../...

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

PM

Geschlecht PatientIn:

männlich

weiblich

Alter:

.....

Demenzart:

.....

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 19.11.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

[Redacted]

P2

Geschlecht PatientIn:

männlich

weiblich

Alter:

65 J.

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

P2
nach
17.11.15

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: ...12.11.15...

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [REDACTED] P3

Geschlecht PatientIn:

männlich

weiblich

Alter:

...60 J...

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

P3
nach
19.11.16

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 19.11.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P4

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich

Alter: 57,7

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

P4
nach
19.11

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: ... 17.11.15
Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P8
Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

P8
nach
13.11

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 29.11.15 Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P3
Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

P3
19.11
nach

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 24.11.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] PM

Geschlecht PatientIn:

männlich

weiblich

Alter:

.....

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

PH
19.11
nach

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P2

Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P3

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [REDACTED] P4

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich

Alter:

.....

Demenzart:

.....

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P8

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] PJ

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich

Alter:

.....

Demenzart:

.....

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.17.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [REDACTED] P2

Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

P2
3.12
nach

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15 Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P3
Geschlecht PatientIn: ♂ männlich ♀ weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

P3
3.12.
nach

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P4

Geschlecht PatientIn:

männlich

weiblich

Alter:

.....

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

P4
3.12
nach

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P8

Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

P8
3.12
nach

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 3.12.15

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P3

Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

pg
3.12
nach

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

[Redacted]

P2

Geschlecht PatientIn:

♂

männlich

♀

weiblich

Alter:

.....

Demenzart:

.....

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P3

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname):

[redacted] P8

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich Alter:

.....

Demenzart:

.....

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P9

Geschlecht PatientIn: ♂ männlich ♂ weiblich Alter:

Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten VOR der Musiktherapie. Nach der Musiktherapiesession komme ich wieder auf Sie zu mit Fragen zur Situation nach der Musiktherapie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16 Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): [redacted] P.H.
Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:
Demenzart:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Haben die Patientin/der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, vor der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): PZ

Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

21.1
P2
nach

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16 Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): ... P3
Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

21.1

P3

nach

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

↳ Inhalt vorher:
wiederholend
persistierend

nachher:
wenig wiederholend
auf Gegebenes
eingehend

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16 Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): PS
Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

ps

21.1
nach

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: 21.1.16

Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): PS

Geschlecht PatientIn:

männlich weiblich

Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

PG
21.1
nach

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

folienwörter
eher Dialog statt Monolog

Wirksamkeit von Musiktherapie: eine Pilotstudie

Fragebogen zum Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie

Liebe Betreuerinnen und Betreuer,
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten NACH der Musiktherapie. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Isabella Lauener

Basis-Informationen

Datum: ... 22.1.16 ... Initialen PatientIn (Vorname / Nachname): ... I M ...
Geschlecht PatientIn: männlich weiblich Alter:

Fragen

Bitte markieren Sie Ihre Antwort auf die Fragen durch einen Strich auf der Skala.

1. Konnte die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viele oder nur wenige Gespräche führen?

2. Hatten die Gespräche, die Sie heute, nach der Musiktherapiesession, mit der Patientin/dem Patienten geführt haben, wenig oder viel Tiefgang?

3. Hat die Patientin/der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, viel oder wenig über Fernseh- & Radiosendungen gesprochen?

4. Hat die Patientin/der Patient heute viel oder wenig über Gelesenes (Buch, Zeitungen, Hefte...) gesprochen?

5. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapie, viel oder wenig über Menüs, Einkäufe oder das Kochen gesprochen?

6. Hat die Patientin / der Patient heute, nach der Musiktherapiesession, selten oder häufig non-verbale Kommunikation verwendet (Blickkontakt, Gesten, Mimik...)?

7. Weist die Patientin / der Patient nach der Musiktherapie, im Vergleich zu vor der Therapie, eine Verbesserung des Kommunikationsverhaltens auf?

PM
nach
21.1

extra müde
um 15⁰⁰

Z-DD
Zürcher Demenz Diagnostik
(Version 2*)

Z-FAKA
Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag

Erfassung der Sprachaktivität im Alltag
Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD

Jürgen Steiner © 2008 / 2010

Ein Produkt der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Postfach 5850
CH – 8057 Zürich

www.hfh.ch
juergen.steiner@hfh.ch
Tel.: +41 (0)44 - 3171128

Z-FAKA: Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag

Erläuterungen:

Z-FAKA ist ein Instrument zur Erfassung der Art und des Umfangs der Sprachaktivität im Alltag in den Systemen Laut- und Schriftsprache mit Eröffnung einer therapeutischen Perspektive (Befragungsteil D). Konzipiert für die logopädische Demenzdiagnostik ist er auch anderweitig (z. B. Diagnostik bei Aphasie) einsetzbar. Im Vergleich zu früher verändern sich die Gespräche infolge einer Schädigung des Gehirns; Z-FAKA ist eine Hilfe, diese Veränderungen zu erfassen.

Durchführung:

Mündlich befragt wird der Sekundärbetroffene (Angehörige, Partner, evtl. Pflegende). Der Befragung sollte eine anamnestiche Erhebung vorausgehen (z.B. Z-PASA, Zürcher Protokollbogen Anamnese im Alter, Steiner 2008/2010); sie sollte aufgrund der zwangsläufigen Subjektivität des Befragungsergebnisses ergänzt werden durch eine Beobachtung (z. B. Z-CADA, Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge, Steiner 2008/2010). Die Antworten in den Kategorien A-B-C des Fragebogens werden skaliert, Kategorie D führt zu einer qualitativen Erfassung.

Ergebnis:

Durch die Befragung erhält die Therapeutin eine Einschätzung der Gesprächssituation; es ist möglich im gemeinsamen Gespräch einzelne Items als Ziele einer dialogisch-biographischen Therapie festzulegen. Die Gesamtpunktzahl in den Kategorien A-B-C kann einer normativ gesetzten Einschätzung des Grades an Minderung von Aktivität und Kommunikation im Alltag zugeführt werden.

* Dieses Tool wurde einer Qualitätsprüfung unterzogen und modifiziert. Die Evaluation wurde im Frühjahr 2009 durchgeführt, befragt wurden 5 langjährig in der Geriatrie tätige Logopädinnen. Die Expertinnenvoten wurden als Überarbeitungen in Version 2 eingebracht

Z-FAKA: Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag

Name, Vorname: _____ des Befragten _____ des Primärbetroffenen

Befragt / Nachbefragt am: _____

A.	Gespräche in vertrauten Zusammenhängen im Vergleich zu früher	trifft zu und stört			trifft nicht zu
		erheblich	etwas	nicht	
		0	1	2	
1.	Wir führen weniger Gespräche				
2.	Die Gespräche haben andere / reduzierte Themen				
3.	Die Gespräche haben weniger Tiefgang				
4.	Wir laden seltener Gäste zu uns ein				
5.	Wir werden seltener eingeladen				
6.	Ich führe weniger Telefonate als früher				
7.	Mein Partner führt weniger Telefonate als früher				
8.	Das Fernsehprogramm sprechen wir nicht mehr miteinander ab				
9.	Wir sprechen seltener über Fernseh-/ Radiosendungen (Talkshows, Quiz) im Anschluss				
10.	Wir unterhalten uns seltener über Gelesenes (Buch, Zeitung, Illustrierte, Zeitschrift)				
11.	Wir spielen seltener miteinander				
12.	Wir sprechen seltener über Menü / Einkäufe / Kochen				

B.	Kommunikativer Kontakt und Verantwortung in Gesprächen des Partners im Vergleich zu früher	trifft zu und stört			trifft nicht zu
		erheblich	etwas	nicht	
		0	1	2	
13.	Mein Partner führt weniger Gespräche mit Nachbarn				
14.	Mein Partner äußert in Geschäften seltener Wünsche und stellt keine Fragen				
15.	Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung bezüglich Beratungsgesprächen bei Bank, Behörden, Versicherung u.a.				
16.	Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung bei Essensbestellung im Restaurant				
17.	Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung zur Freizeitplanung (Ausflüge, Kino, Museum, Film, Theater)				
18.	Wir besuchen seltener den Gottesdienst				
19.	Mein Partner hat seine Vereinsaktivität aufgegeben				
20.	Wir besuchen seltener Vorträge, Fortbildungen, Kurse				
21.	Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung im Arztgespräch				
22.	Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung zur (telefonischen) Organisation von Reparaturen				

C. Potenzial in der Schriftsprache des Partners	trifft zu und stort			trifft nicht zu
	erheblich	etwas	nicht	
	0	1	2	3
23. Mein Partner übernimmt keine Verantwortung für das Schreiben einer Einkaufsliste				
24. Ich lese meinem Partner Zeitungsartikel (oder anderes) nicht laut vor				
25. Mein Partner übernimmt keine Vorleseaktivität für Kinder (z.B. eigenes Kind, Enkel)				
26. Mein Partner übernimmt keine Initiative zum Kauf von Roman, Illustrierte, Fachbuch u.a.				
27. Mein Partner übernimmt keine Initiative etwas im Internet herauszusuchen, zum Lesen / Verfassen von Mails oder SMS oder zum Chatten				
28. Mein Partner zeigt keine Aktivität für SUDOKU, Kreuzworträtsel				
29. Mein Partner zeigt keine Verantwortung für Formulare ausfüllen, Brief verfassen (Bank, Behörde, Versicherung)				
30. Mein Partner zeigt Probleme beim Zurechtfinden in der Stadt (Schilder lesen, Fahrpläne herausuchen)				
31. Mein Partner schreibt keine Notizzettel				
32. Mein Partner schreibt keine Postkarten / Briefe				
33. Mein Partner kann die Preisschilder / Packungsbeilagen nicht lesen				

Gesamt bei max. 99 Punkten: _____

Bewertung:

- >90 Normalbereich
- 80-90 leichte Beeinträchtigung der Aktivität und Kommunikation im Alltag
- 65-79 mittelgradige Beeinträchtigung der Aktivität und Kommunikation im Alltag
- <65 erhebliche der Aktivität und Kommunikation im Alltag

D. Einschätzung des kommunikativen Potentials
34. Welche Veränderungen gegenüber früher sind für Sie am bedeutsamsten?
35. In welchen Punkten sehen Sie Veränderungsmöglichkeiten?
36. Was sind die Stärken und Möglichkeiten bei Ihnen, bei Ihrem Partner, in der Umgebung?
37. Welche Aktivitäten und Kontakte haben sich seit den letzten eineinhalb Jahren neu ergeben?

38.	Wie könnten Sie Ihren eigenen Aktivitätsradius erweitern? Wie strukturieren Sie den Tag?
39.	Wie könnte ihr Partner seinen Aktivitätsradius erweitern?
40.	Wie kommen für die Partnerschaft und den Alltag wichtige Entscheidungen zu Stande?
41.	Wie ist das „Management“ bei Missverständnissen?
42.	Was wünschen Sie sich am meisten, was sich für Sie ändern möge?
43.	Was wünschen Sie am meisten, was sich für Ihren Partner ändern möge?

Literatur:

Barthel, G. (2005) Modellorientierte Sprachtherapie und Aachener Sprachanalyse: Evaluation bei Patienten mit chronischer Aphasie. Dissertation Universität Konstanz, Fachbereich Psychologie

Schubert, K. (2005) Evaluation eines verhaltensorientierten Therapieprogramms zur Behandlung aphasischer Störungen. Dissertation Universität Jena, Fakultät Sozial- und Verhaltenswissenschaften

Steiner, J. (2010) Sprachtherapie bei Demenz: Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis. Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik Bd. 5. München: Reinhardt.

Autor:

Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Prof. Dr. habil. Juergen Steiner
Leiter Fachbereich Logopaedie
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850
8050 Zürich
SCHWEIZ

Telefon: +41 (0)44 3171 128
oder: +41 (0)44 3171 161
juergen.steiner@hfh.ch
www.hfh.ch

www.logopaedieundpraevention-hfh.ch
In Bearbeitung: www.demenzsprache-hfh.ch

**Tabellen zum
Kommunikationsverhalten
VI**

Kommunikation: 1. Untersuchung (November)

	Frage 1		Frage 2		Frage 3		Frage 4	
	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie						
Pat. Nr 2	9.7	6.7	0.3	5.7	0.5	2.3	0.1	0.2
Pat. Nr 3	1.6	9.2	4.0	6.4	0.2	2.1	0.1	1.2
Pat. Nr 4	0.2	4.2	4.9	1.4	0.2	0.1	0.3	0.1
Pat. Nr 8	0.4	7.0	0.4	0.0	0.3	0.0	1.9	0.0
Pat. Nr 9	3.1	2.6	2.7	0.3	9.7	0.2	9.6	0.2
Pat. Nr 11	0.4	1.7	2.5	0.3	0.2	0.2	7.9	0.2
Mittelwert	2.6	5.2	2.5	2.4	1.9	0.8	3.3	0.3
SD	3.7	2.9	1.9	2.9	3.8	1.1	4.3	0.4
Summe	15.4	31.4	14.8	14.1	11.1	4.9	19.9	1.9
SE	1.5	1.2	0.8	1.2	1.6	0.4	1.8	0.2

			non-verbal				Summe verbal	
	Frage 5		Frage 6		Frage 7		Summe 1 - 5	
	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie	nach Musiktherapie		vor Musiktherapie	nach Musiktherapie
Pat. Nr 2	2.2	0.2	0.8	2.1	5.3		12.8	15.1
Pat. Nr 3	9.0	2.2	2.7	3.1	3.9		14.9	21.1
Pat. Nr 4	9.6	0.1	2.8	1.7	1.4		15.2	5.9
Pat. Nr 8	1.8	1.7	2.5	0.1	4.0		4.8	8.7
Pat. Nr 9	0.3	0.2	4.2	9.2	0.6		25.4	3.5
Pat. Nr 11	0.2	0.1	4.5	1.6	1.5			
Mittelwert	3.9	0.8	2.9	3.0	2.8		14.6	10.9
SD	4.3	0.9	1.3	3.2	1.9		7.4	7.2
Summe	23.1	4.5	17.5	17.8	16.7		73.1	54.3
SE	1.8	0.4	0.5	1.3	0.8		3.3	3.2

Kommunikation: 2. Untersuchung (Dezember)

	Frage 1		Frage 2		Frage 3		Frage 4	
	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie						
Pat. Nr 2	5.3	4.6	3.3	2.9	0.3	0.3	0.5	0.4
Pat. Nr 3	3.3	6.5	1.7	5.1	0.2	0.2	4.3	0.3
Pat. Nr 4	1.5	2.8	0.5	3.9	0.1	0.2	0.1	0.3
Pat. Nr 8	4.5	5.7	2.9	4.4	0.3	1.7	0.3	0.0
Pat. Nr 9	5.7	7.7	4.5	6.1	1.3	2.8	2.8	4.3
Pat. Nr 11	krank	krank	krank	krank	krank	krank	krank	krank
Mittelwert	4.1	5.5	2.6	4.5	0.4	1.0	1.6	1.1
SD	1.7	1.9	1.5	1.2	0.5	1.2	1.9	1.8
Summe	20.3	27.3	12.9	22.4	2.2	5.2	8.0	5.3
SE	0.8	0.8	0.7	0.5	0.2	0.5	0.8	0.8

			non-verbal				Summe verbal	
	Frage 5		Frage 6		Frage7		Summe 1 - 5	
	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie	nach Musiktherapie		vor Musiktheraphie	Nach Musiktheraphie
Pat. Nr 2	3.7	4.6	3.8	3.3	5.0		13.1	12.8
Pat. Nr 3	7.4	4.8	2.8	4.2	4.7		16.9	16.9
Pat. Nr 4	0.2	0.2	1.4	4.1	5.8		2.4	7.4
Pat. Nr 8	1.7	0.2	3.3	3.1	6.4		9.7	12.0
Pat. Nr 9	0.1	0.2	3.4	6.2	8.2		14.4	21.1
Pat. Nr 11	krank	krank	krank	krank	krank		krank	krank
Mittelwert	2.6	2.0	2.9	4.2	6.0		11.3	14.0
SD	3.0	2.5	0.9	1.2	1.4		5.6	5.2
Summe	13.1	10.0	14.7	20.9	30.1		56.5	70.2
SE	1.4	1.1	0.4	0.5	0.6		2.5	2.3

Kommunikation: 3. Untersuchung (Januar)

	Frage 1		Frage 2		Frage 3		Frage 4	
	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie						
Pat. Nr 2	8.1	9.4	3.8	2.7	0.3	0.4	0.3	0.3
Pat. Nr 3	2.1	4.5	7.8	6.3	0.3	0.2	0.5	0.3
Pat. Nr 4								
Pat. Nr 8	0.4	0.4	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Pat. Nr 9	9.2	9.2	4.5	4.9	4.1	0.2	4.5	0.2
Pat. Nr 11	4.5	2.3	9.1	8.3	7.8	0.1	5.8	0.3
Mittelwert	4.9	5.2	5.5	4.5	2.5	0.2	2.3	0.3
SD	3.8	4.0	2.9	3.1	3.4	0.1	2.7	0.1
Summe	24.3	25.8	27.3	22.4	12.7	1.1	11.3	1.3
SE	1.7	1.8	1.3	1.4	1.5	0.0	1.2	0.0

			non-verbal			Summe verbal	
	Frage 5		Frage 6		Frage 7	Summe 1 - 5	
	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie	nach Musiktherapie	vor Musiktherapie	nach Musiktherapie
Pat. Nr 2	4.5	5.2	9.1	4.3	6.2	17.0	18.0
Pat. Nr 3	4.1	0.2	1.0	1.7	6.5	14.8	11.5
Pat. Nr 4							0.0
Pat. Nr 8	0.3	0.3	1.6	0.6	4.9	3.2	1.3
Pat. Nr 9	0.2	0.4	3.0	4.2	6.4	22.5	14.9
Pat. Nr 11	0.2	0.3	1.6	2.4	5.0	27.4	11.3
Mittelwert	1.9	1.3	3.3	2.6	5.8	17.0	9.5
SD	2.2	2.2	3.3	1.6	0.8	9.1	7.3
Summe	9.3	6.4	16.3	13.2	29.0	84.9	57.0
SE	1.0	1.0	1.5	0.7	0.4	4.1	3.0